

Departement 1

Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung

Was wünschen sich Väter?

**Eine Bedürfnisabklärung
zu personeller und institutioneller Unterstützung**

Studentin: Eveline Michel

Zuständiger Mentor: Matthias Lütolf

Abstract:

„Was wünschen sich Väter?“

„Die Bedürfnisse von Vätern körperbehinderter Kinder an Fachpersonen und Institutionen unterscheiden sich von denen der Mütter.“

Dieser Hypothese geht die vorliegende Arbeit in theoretischer und empirischer Sicht nach. In einer quantitativen Erhebung wurden die Bedürfnisse der Eltern auf personelle und institutionelle Unterstützung mit Hilfe des „Fragebogens zur Bedürfnislage von Eltern behinderter Kinder“ (FBEBK) abgeholt und verglichen.

Die Arbeit gibt neben den Befragungsergebnissen und der Bewertung derselben einen vertieften Einblick in den Stand der Forschung rund um Familien mit körperbehinderten Kindern und deren besondere Bedürfnislagen, insbesondere mit Blick auf die Rolle der Väter. Dabei zeigen die Ergebnisse, dass die Väter im Vergleich mit den Müttern als einzige signifikante Abweichung die Beratungsangebote weniger stark gewichten.

Ligerz, 28. November 2014

Eveline Michel

1 Inhaltsverzeichnis

1	Inhaltsverzeichnis	2
2	Einleitung	3
3	Aufstellung der Hypothese	5
4	Methodik und Vorgehen in der vorliegenden Arbeit	6
5	Begriffsdefinitionen	7
6	Familien mit Kindern mit Behinderung	9
6.1	Situation Eltern	16
6.2	Situation der Mutter	18
6.3	Situation des Vaters	19
7	Die Besonderheiten der Körperbehinderung	22
7.1	Beeinträchtigung des Verhaltens als mögliche Folge einer körperlichen Beeinträchtigung .	23
7.2	Medizinisches Setting	30
8	Stand der Forschung mit Fokus auf die Bedürfnisse von Vätern	31
9	Der FBEBK als Instrument zur Bedarfsabklärung	35
9.1	FBEBK	35
9.2	Erweiterter Fragenkomplex für Familien mit einem Kind mit Körperbehinderung	38
10	Von der Hypothese zur Forschungsfrage	41
11	Umfrage	43
11.1	Vorgehen	43
11.2	Zielgruppenauswahl	43
12	Datenanalyse und Darstellung der gesammelten Daten	44
12.1	Quantitative Datenerfassung	44
12.2	Die Hauptgütekriterien quantitativer Forschung:	44
12.3	Datenanalyse:	46
13	Evaluation der Forschungsfragen	48
13.1	Priorisierung der vier Skalen aus Sicht der Väter	49
13.2	Wichtigkeitsstrahl (Priorisierung der Antworten aus Sicht der Väter)	52
13.3	Unterschiede zwischen Müttern und Vätern	54
13.4	Vergleich der Studien	59
13.5	Deckung zwischen Bedarf und Angebot im zeka	61
14	Kritischer Blick auf Hypothese, Forschungsfragen und das Ergebnis der Masterarbeit	63
14.1	Beantwortung der vier Forschungsfragen	63
14.2	Ergebnisse der vorliegenden Masterarbeit – Beantwortung der Hypothese	65
14.3	Weiterführende Fragen	66
15	Persönliche Reflexion der Autorin	68
16	Verzeichnisse	71
16.1	Tabellenverzeichnis	71
16.2	Abbildungsverzeichnis	71
16.3	Literaturverzeichnis	71
17	Anhang	74
17.1	Begleitbrief zur Umfrage an die Eltern	74
17.2	Fragebogen	75
17.3	Codebuch zu den Umfragedaten	80
17.4	Umfrage-Rohdatenmatrix	82

2 Einleitung

Als Heilpädagogische Früherzieherin im zeka – Zentren Körperbehinderte Aargau arbeite ich mit Familien mit körperbehinderten Kindern. Mein Arbeitsort ist in der Regel das Zuhause der zu betreuenden Kinder. Die Arbeit gestaltet sich sehr vielfältig und ergibt sich aus den individuellen Bedürfnissen der Familie. Die Aufgaben leiten sich aus der Stellenbeschreibung der Institution und den neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen der Heilpädagogischen Früherziehung ab. Sie beinhalten das Vermitteln von Wissen an Eltern und Fachleute über die Behinderung des Kindes und sich daraus ergebende Folgen, sowie das Unterstützen des Kindes beim Entdecken seiner individuellen Möglichkeiten. Mit den Eltern gemeinsam wird ein Verständnis für die Behinderung ihres Kindes und dem daraus entstehenden Unterstützungsbedarf entwickelt. Das Kind erhält Hilfestellung, um seine Kommunikation auszubauen und sein soziales Verhalten zu stärken. Die Eltern werden dabei unterstützt, das Anbahnen und Festigen von Entwicklungsschritten ihres Kindes zu erkennen und zu fördern. Das Umfeld des Kindes wird darauf vorbereitet, dass das Kind einen Platz in unserer Gesellschaft erhält und am sozialen Leben teilhaben kann. Eine Vernetzung und Zusammenarbeit mit den Fachpersonen, die an der Förderung des Kindes beteiligt sind, gehört zu den grundlegenden Aufgaben, damit eine gemeinsamen Basis zum Wohl des Kindes gelegt werden kann (vgl. auch zeka IQM Stellenbeschriebe).

Für all diese Aufgaben sind die Eltern meine wichtigsten Partner. Beide Elternteile sind häufig bei den Abklärungsgesprächen anwesend und die festgelegten Ziele meiner Arbeit werden meistens gemeinsam mit Mutter und Vater formuliert. Im Alltag ist es jedoch so, dass ich vorwiegend mit den Müttern zusammenarbeite. Ich sehe die Väter dann nur noch selten. Die Arbeitszeiten von Vätern und Früherzieherinnen überschneiden sich häufig.

Bedingt durch die kurzen Kontaktzeiten ist die berufliche Beziehung zum Vater weniger eng als zur Mutter. Ich spreche seltener mit ihm und kenne seine Haltung und vertretene Standpunkte weniger gut. Ich kann weniger gut einschätzen, welche Erwartung der Vater an die Arbeit der Heilpädagogischen Früherziehung stellt.

Familien mit einem Kind mit Körperbehinderung haben deutlich höhere Herausforderungen zu meistern als Familien mit Kindern ohne Behinderung. Das Kind mit einem körperlichen Handicap ist in seinen motorischen Fähigkeiten eingeschränkt und benötigt deutlich mehr Hilfe bei Alltagsaktivitäten. Sein Aktionsradius ist klein, es verbringt durch die notwendige Hilfestellungen im Alltag viel Zeit nahe bei der Bezugsperson. Häufig erhält das Kind frühzeitig Hilfsmittelversorgungen oder Lagerungshilfen. Auch medizinisch–therapeutische Massnahmen wie z.B. Physiotherapie beginnen häufig im ersten Lebensjahr.

In meinem Arbeitsalltag treffe ich immer wieder auf stark überlastete Mütter, die durch die tägliche Pflege „ausgepowert“ sind. Oft bildet sich schon früh eine sehr enge Symbiose zwischen Mutter und Kind.

Gerade hier kommt dem Vater eine besondere Rolle in der Familie zu. Seine Arbeit und sein Engagement in der Familie zu würdigen und zu stärken gehört zu den professionellen Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung.

3 Aufstellung der Hypothese

Die Lebenssituation von Familien mit einem behinderten Kind ist durch zahlreiche Besonderheiten gekennzeichnet, aus denen innerhalb der Familie spezifische Bedürfnisse erwachsen können.

Der Berücksichtigung der Bedürfnisse von Eltern mit einem behinderten Kind kommt eine hohe Bedeutung zu (vgl. Wagatha, 2006, Eckert, 2012, Sarimski, Hintermaier & Lang, 2013). Was sind die individuellen Bedürfnisse der Eltern an die Früherzieherin? Die Mutter kann ihre Fragen, Wünsche und Nöte im wöchentlichen gemeinsamen Austausch anbringen. Durch den regelmässigen Kontakt entsteht eine tragfähige Beziehung, welche Interaktion ermöglicht. Den Vater sehe ich selten. Welche Wünsche und Sorgen plagen ihn? Welche Fragen bleiben unbeantwortet? In welchen Bereichen braucht es Wissensvermittlung oder Beratung? Welche Entlastungsmöglichkeiten kennt der Vater und was würde er gern nutzen? Wie könnte er sich optimal in die Entwicklungsaufgaben des Kindes einbringen?

Eckert (2007) weist zum einen auf die Beachtung der eigenen Bedürfnisse der Eltern hin, um den Bewältigungsprozess positiv zu unterstützen und wahrzunehmen. Zum anderen sollte sich die Konzipierung und Umsetzung familienorientierter Angebote am objektivierbarem Bedarf orientieren. Das Wissen über die Bedürfnisse der Eltern in Bezug auf personelle und institutionelle Unterstützung macht es Fachleuten leichter, adäquate Massnahmen einzuleiten und die Zusammenarbeit mit den Eltern zufriedenstellend zu gestalten (vgl. S. 50-51). In der vorliegenden Arbeit wird eine Bedarfsabklärung von Eltern mit körperbehinderten Kindern durchgeführt.

Es wird folgende Hypothese aufgestellt:

- **Die Bedürfnisse von Vätern körperbehinderter Kindern an Fachpersonen und Institutionen unterscheiden sich von denen der Mütter.**

4 Methodik und Vorgehen in der vorliegenden Arbeit

Die Arbeit setzt sich aus einer Literaturanalyse und einem empirischen, quantitativen Forschungsprojekt zusammen. Der Aufbau gestaltet sich wie folgt: Nach der Einleitung und der Hypothesenbildung fügt sich eine kurze Begriffserklärung an. Danach werden die Funktionen der Familie mit einem behinderten Kind und die Rollen der Familienmitglieder interpretiert. Es folgt ein Unterkapitel zu den Besonderheiten von Körperbehinderungen. Ausgewählte Forschungsergebnisse zum Thema „Bedürfnisse von Eltern mit behinderten Kindern“ werden kurz vorgestellt. Danach wird der FBEBK¹ als Instrument der Datenerhebung vorgestellt und die Ergänzung aus dem spezifischen Bereich Körperbehinderung begründet. Das empirische Material wird mit Hilfe einer Befragung von Müttern und Vätern von körperbehinderten Kindern gewonnen. Das Vorgehen der Datenerhebung wird dargestellt und danach folgt die Auswertung der Stichprobe. Die Evaluation der im Kapitel 10 gestellten Forschungsfragen schliesst sich an. Mit einem kritischen Blick auf das Forschungsprojekt und mit der Darstellung weiterführender Fragen schliesst die Arbeit ab.

¹ FBEBK bedeutet Fragebogen zur Bedürfnislage von Eltern behinderter Kinder (Eckert, 2007)

5 Begriffsdefinitionen

Körperbehinderung:

„Als körperbehindert wird eine Person bezeichnet, die infolge einer Schädigung des Stütz- und Bewegungssystems, einer anderen organischen Schädigung oder einer chronischen Krankheit so in ihren Verhaltensmöglichkeiten beeinträchtigt ist, dass die Selbstverwirklichung in der sozialen Interaktion erschwert ist“ (Leyendecker, 2006, S. 23).

Familie:

„Die Familie ist ein zeitlich überdauernder Ort des Aufgenommen-Werdens, der Zugehörigkeit, der Orientierung für jeden Menschen ungeachtet seines Alters, seines Geschlechts und seiner psychischen oder physischen Benachteiligung. Familien sind Lebensgemeinschaften, die sich durch die Gestaltung der grundsätzlich lebenslangen Beziehungen von Eltern und Kindern im Generationenverbund, von Geschwistern untereinander und zur Verwandtschaft konstituieren“ (Pro Familia, 2004).

Kohärenzgefühl:

„Das SOC (Kohärenzgefühl) ist eine globale Orientierung, die ausdrückt, in welchem Ausmass man ein durchdringendes, andauerndes und dennoch dynamisches Gefühl des Vertrauens hat, dass die Stimuli, die sich im Verlauf des Lebens aus der inneren und äusseren Umgebung ergeben, vorhersehbar und erklärbar sind, einem die Ressourcen zur Verfügung stehen, um den Anforderungen, die diese Stimuli stellen zu begegnen; diese Anforderungen sind Herausforderungen, die Anstrengung und Engagement lohnen“ (Eckert, zitiert nach Antonovsky, 2012, S. 35).

Ressource:

„A priori ressourcenorientierten Betrachtungsweisen ist die Annahme, dass Ressourcen für die Bewältigung alltäglicher und besonderer Anforderungen bzw. Lebensaufgaben von zentraler Bedeutung sind und somit letztlich unsere psychische und physische Gesundheit sowie unser Wohlbefinden von ihrer Verfügbarkeit und ihrem Einsatz abhängig sind. Prinzipiell – so die Unterstellung – hat jede Person Ressourcen, d.h. sie verfügt über Möglichkeiten mit belastenden Lebensumständen und persönlichen Problemen umzugehen“ (Willutzki, 2013, S. 61-62).

Personelle Unterstützung:

Personelle Unterstützung wird abgeleitet aus dem Begriff personenbezogene soziale Unterstützung/Dienstleistung (vgl. Bauer 2001; Klatezki, 2010). Es geht darum, die Lebensumstände für das Individuum und für die Gesellschaft zu erlangen, durch z.B. Vermittlung, Unterstützung, Beratung oder therapeutische Intervention. Im Alltag findet sich oft ein Mix der verschiedenen Möglichkeiten. Personenbezogene soziale Dienstleistungen finden sich vor allem im Sozial-, Gesundheits- und Bildungsbereich. Das Adjektiv „personenbezogen“ besagt, dass die Tätigkeiten der ausgebildeten Fachleute auf die Bedarfsdeckung und Versorgung von Individuen und das Wohlergehen und die Lebensbewältigung von Klienten bezogen sind. Personell hingegen bedeutet, dass die Unterstützung eben mittels einer (Berufs-) Person und ihr notabene vorhandenes Fachwissen erst ermöglicht und übermittelt wird – sozusagen „von einer Person an eine Person“.

Institutionelle Unterstützung:

Institutionen leiten das Handeln von Menschen, beschränken die Willkür (den Kürwillen) des individuellen Handelns, definieren den gemeinsamen Handlungsrahmen und mit ihm verbundene Verpflichtungen. Zu diesem Regelsatz bilden sich zugehörige Legitimierungsstrategien und Sanktionsmechanismen heraus. Damit üben Institutionen eine entlastende Funktion aus, indem sie eine kollektiv organisierte Bedürfnisbefriedigung sicherstellen und den einzelnen von elementaren Vollzügen freisetzen. Andererseits schützen sie die Gesellschaft vor individuell willkürlichen Handlungen und überführen sie in gesellschaftlich wohlgeordnete Abläufe (vgl. Wikipedia/Institution, 2014).

In der vorliegenden Arbeit sind nicht die übergeordneten Institutionen wie Recht, Werte und Normen gemeint, sondern die konkreten Organisationen (z.B. zeka), welche sich um die Bedürfnisse von Kindern und Erwachsenen mit Körperbehinderung sowie ihr Umfeld bemühen.

Mit institutioneller Unterstützung sind somit die Interaktionen im Bereich der Unterstützung gemeint, welche durch die Institution/Organisation angeboten und gefördert werden.

6 Familien mit Kindern mit Behinderung

Abbildung 1

Familie verbindlich zu definieren ist zunehmend schwieriger geworden. Noch vor wenigen Jahren verstand man unter Familie in den westlichen Industriestaaten eine Kleingruppe, bestehend aus einem Ehepaar und seinen gemeinsamen, unmündigen Kindern, die in einem Haushalt zusammenleben. In der Zwischenzeit jedoch haben grosse binnen- und transnationale gesellschaftliche Veränderungen gültige Familienkonzepte verändert und erweitert. Man kann nicht mehr von "der Familie" ausgehen, sondern muss Familie als Beziehungsgefüge verstehen, deren gemeinsamer normativer Kern beträchtlich kleiner geworden ist. So vielseitig sich die Familie auch präsentiert, wichtig ist, dass es eine Lebensgemeinschaft von Menschen unterschiedlicher Generationen ist und dass unterstützungsbedürftige Menschen von den anderen Mitgliedern die notwendige Hilfe erwarten können (vgl. Granitzka, 1997).

„Die Familie ist die erste Gemeinschaft, in der Kinder in ihrem Fühlen, Denken und Handeln grundlegend geprägt und in der sie auf ihre zukünftigen Rollen und Aufgaben in der Gesellschaft vorbereitet werden“ (Praschak, 2003, S. 31).

In den letzten Jahrzehnten ist die Familie in ihrer Struktur und ihrer Aufgabenbreite einem grossen Wandel unterlegen. Sie steht immer noch als schützender Raum, in dem Traditionen, Regeln und Bräuche weitergegeben werden. Gleichzeitig ist sie Teil einer sich ständig wandelnden Gesellschaft.

Praschak beschreibt sie als emotionale Tankstelle, Insel der Ruhe, Nähe und Geborgenheit. Sie ist Bewährungsstätte für Beziehungen und eine Klammer zwischen den Generationen. Dieses Gefüge

muss grosse Belastungen aushalten und nicht immer kann den hohen Erwartungen stand gehalten werden (vgl. Praschak, 2003).

Familien sind soziale Systeme, in denen sehr unterschiedliche Belange koordiniert und strukturiert werden müssen. Unterschiedliche Werte und Normen zu Lebenswelten treffen zusammen und kulturelle Einflüsse vermischen sich miteinander.

Im Idealfall ist die Familie ein tragfähiges Netz, das sich selbst erhält, selbst organisiert und sich gegenüber Einflüssen öffnen und abschliessen kann. Gleichzeitig ist sie so brüchig, wie das soziale Netz, das sie zusammenhält. Jede Familie ist von lebensweltlichen Einflüssen (z.B. Krankheit oder Unfall) bedroht, die den familiären Zusammenhalt und das Funktionieren unverhofft beeinflusst (vgl. Praschak, 2003, S. 31).

„Die aktuelle gesellschaftliche Gestalt der Familie in der Schweiz zeigt verschiedene Veränderungen. Mütter sind bei der Geburt des 1. Kindes durchschnittlich 31 Jahre alt, ein Jahr älter, als noch vor fünf Jahren. Sie bringen durchschnittlich 1.52 Kinder zur Welt. 27% der Haushalte machen Paare mit Kindern aus, 5,4 % der Haushalte bilden Einelterfamilien.... Die geschätzte Zahl von Kindern mit Behinderung beträgt 1,8% der aktuellen Wohnbevölkerung der Schweiz“ (Meier Rey, 2014, S. 4-6).

Die Geburt eines Kindes mit einer Körperbehinderung bedeutet für die gesamte Familie ein kritisches Lebensereignis. Nicht nur Mutter und Vater sind betroffen, sondern auch die Geschwister. Auf die besondere Rolle der Geschwisterkinder kann in dieser Arbeit nicht eingegangen werden.

Die Diagnose einer Behinderung trifft die Eltern in der Regel unvorbereitet. Äusserungen von Eltern zeigen die Dramatik des Ereignisses. Zitate wie: „Mein Gehirn arbeitet noch, aber meine Seele ist in tausend Stücke zersprungen“ (Sarimski, Hintermeier & Lang, zitiert nach GIB ZEIT, 2012, S. 15) oder „Diese Diagnose war für mich wie ein Todesurteil (...)“ (Sarimski et al., 2012, S. 15) machen dies eindrücklich deutlich. Die Ängste und Sorgen der Eltern sind vielfältig und individuell. Es gibt Probleme an mehreren Fronten und die eigene psychische Not findet häufig nicht sofort die erwünschte Resonanz im engsten Familienkreis. Die Eltern stellen fest, dass die Diagnose nicht nur die Entwicklung des Kindes betrifft, sondern es kommt zu drastischen Veränderungen in der Gestaltung ihres Alltags und ihrer Lebensentwürfe. Die eigene Zukunft und die des Kindes werden als unsicher wahrgenommen (vgl. Sarimski et al., 2013, S. 15).

Büker (2010) weist auf die stigmatisierenden Erfahrungen im Umgang mit der Gesellschaft hin. Das „Angestarrt werden“ oder auch „Gemieden werden“ sind subtile Formen der Diskriminierung. Es kann auch zu schuldzuweisenden Fragen z.B. nach Suchtverhalten während der Schwangerschaft kommen oder es entstehen offene Rechtfertigungszwänge, da mittels Pränataldiagnostik die Behinderung vielleicht feststellbar gewesen wäre (vgl. S. 28-30).

So unterschiedlich sich die Situationen in den einzelnen Familien gestalten, sie haben auch Gemeinsamkeiten. Alle Familien benötigen viel Energie und Kraft, um mit den Ungewissheiten der Lebenssituationen ihres Kindes umgehen zu können. Die Eltern tragen eine grosse Verantwortung und müssen einem immensen Druck standhalten. Das soziale Gefüge ihrer Familie wird durcheinander gewirbelt und es entsteht an vielen Fronten ein Rechtfertigungsdruck (vgl. Prashak, 2003, S. 31).

Eckert (2012) weist darauf hin, dass eine Familie mit einem behinderten Kind zunächst auch eine Familie wie alle anderen ist. Unterschieden werden kann zwischen der Eigenwahrnehmung der Familie (Wie sieht die Familie sich selbst?), externer Beobachtung und Einschätzung der Familie und ihrer Lebenssituation (Welche Besonderheiten lassen sich aus der Aussenperspektive beschreiben?) und einer Zuschreibung von Attributen (Welche Eigenschaften kennzeichnen die Familie?). Die Zusammenführung von Selbstdarstellung der Familie gekoppelt mit analytisch wissenschaftlichen Beobachtungen bietet eine Chance, komplexe Zusammenhänge besser zu verstehen. Wie ein Familie mit der besonderen Herausforderung einer Behinderung umgehen kann, hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab (z.B: Persönlichkeitsmerkmale der Eltern, konkrete Lebensbedingungen oder das soziale Netzwerk) und wird individuell gewichtet (vgl. S. 5-6).

Mögliche Stressoren oder Belastungen können durch den häufig erschwerten Beziehungsaufbau, die besondere und anspruchsvolle Betreuung oder beim Umgang mit Verhaltensbesonderheiten entstehen. Die erschwerenden Bedingungen treten im familiären Alltag auf und sind im ausserfamiliären Kontakt spürbar. Gleichzeitig wirken sie sich auf die emotionale Ebene der Eltern aus. Sie können zu einer erhöhten Sorge um die Zukunft, Zweifeln an den eigenen Fähigkeiten oder zur Vernachlässigung der eigenen Bedürfnisse führen (vgl. Eckert, 2012, S. 17-18).

Jede Familie verfügt auch über Ressourcen zur Bewältigung des Alltags. Grundsätzlich kann man personale Ressourcen, familiäre Ressourcen und familienextere Ressourcen unterscheiden. Es finden sich unterschiedliche Zusammenfassungen in der Literatur. Ziemer (2004) nennt als wichtige Ressourcen die emotionalen, kognitiven und sozialen Kompetenzen der Eltern.

Theunissen (2013) hat die elterlichen Kompetenzen in sechs Bereiche zusammengefasst (vgl. S. 169-174):

- Bewältigungskompetenz (z.B. Schutzfaktoren, hilfreiches Verhaltensrepertoire)
- Alltagskompetenz (z.B. Organisationsfähigkeit, Zeitmanagement)
- Kognitive und fachliche Kompetenz (z.B. intellektuelle Begabung, Fachwissen)
- Soziale Kompetenzen (z.B. Gesprächsführungskompetenzen, Empathie)
- Appraisal-Kompetenz (z.B. Selbstwertgefühl, Optimismus)
- Pädagogische Kompetenz (z.B. intuitive oder erlernte Erziehungsfertigkeiten)

Hintermair (2002) definiert personale Ressourcen als „verschiedene erworbene Wahrnehmungs-, Einstellungs- und Handlungsmuster“. Er spricht dem Kohärenzgefühl als personale Ressource eine besondere Bedeutung zu. Dieser Ansatz erhielt in den wissenschaftlichen Diskussionen der letzten Jahrzehnte eine hohe Aufmerksamkeit (vgl. Eckert, zitiert nach Hintermair, 2012, S. 31-34).

Familiäre Ressourcen:

In besonderen Lebenssituationen erhalten die individuellen Ressourcen einer Familie einen hohen Stellenwert, da die Anforderungen an die einzelnen Familienmitglieder steigen. Engelbert (1999) unterteilt familiäre Ressourcen in die emotionale Verbundenheit, die kommunikative Verbundenheit und die zeitlich–organisatorische Verbundenheit. Aspekte wie Geborgenheit, Akzeptanz, Unterstützung, offene Kommunikation, das Treffen von Absprachen sowie kooperative Planung der Alltags- und Lebensgestaltung sind dabei hilfreiche und stabilisierende Faktoren im familiären Leben (vgl. S. 134-137).

Im angloamerikanischen Raum spricht man bei der Familienressourcenforschung von „Family Strengths Research“. Eckert (2012) fügt die Ressourcenliste von Van Breda (2001) „eleven clusters of family strengths“ in die familiären Ressourcen ein. Hier werden Kohäsion, Kommunikation, positives Problemlöseverhalten, Spiritualität und Wertevorstellungen, Familienidentität und Rituale, emotionale Ansprechbarkeit bzw. Reaktionsfreudigkeit, Grenzen und Hierarchien, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, soziale Unterstützung, Autonomie und Kohärenz genannt (vgl. S. 37-39).

Das Familien-Kohärenzgefühl erhielt in den letzten Jahren vermehrt Aufmerksamkeit. In mehreren Studien (Engelbert, 1999, Retzlaff, 2006, Müller, 2007) konnte nachweisen werden, dass eine hohe Familienkohärenz deutlich positive Auswirkungen auf die familiäre Anpassung bei Langzeitbelastungen hat.

Wagatha (2006) schreibt der Kohäsion auf Ebene der Paarbeziehung und familiärer Anpassungsfähigkeit eine besondere Rolle zu (vgl. Eckert, 2012, S. 40).

Familienexterne Ressourcen

Familienexterne Ressourcen können als ökonomische und kulturelle Ressourcen (Keupp, 2013) zusammengefasst werden. Dabei wird in kulturelle, materielle bzw. ökonomische und zeitliche Ressourcen und in Ressourcen aus dem sozialen Netzwerk unterschieden. Ökonomische Ressourcen sind z.B. das Einkommen oder die Wohn- und Arbeitsumgebung der Familie. Als kulturelle Ressourcen werden z.B. die Bereitstellung von Bildungsangeboten, deren Nutzungsmöglichkeiten sowie die Vermittlung des Wertes von Bildung und Kultur genannt. Angelika Engelbert (1999) gibt im Hinblick auf Familien mit einem behinderten Kind auch den

zeitlichen Ressourcen einen besonderen Stellenwert. Unter zeitlichen Ressourcen versteht sie den Zeithaushalt einer Familie, vor allem die neben der Berufstätigkeit und den zeitaufwendigen Familienverpflichtungen zur Verfügung stehende Freizeit. Die zeitlichen Ressourcen sind oft mit den sozialen Ressourcen verknüpft, da erst soziale Unterstützung (z.B. Entlastungsangebote) zeitliche Freiräume ermöglichen (vgl. Eckert, 2012, S. 41).

Das soziale Netzwerk umgibt eine Familie und liegt primär in der emotionalen und instrumentalen Unterstützung in verschiedenen Lebens- und Bedarfslagen. Dabei spielt nicht nur die Anzahl von Hilfsmöglichkeiten und Entlastungsangeboten eine Rolle, sondern auch welche Qualität eine Beziehung hat. Vertrautheit und Wertschätzung der einzelnen Partner des Netzwerks erhalten einen hohen Stellenwert. Wicki (1997) unterscheidet drei Ebenen sozialer Netzwerke. Die erste Ebene stellt die primären Netzwerke dar. Dazu gehört der unmittelbare Kontakt zu nahestehenden Personen, wie z.B. Freunde, Verwandte oder Arbeitskollegen. Die zweite Ebene sind die sekundären Netzwerke. Hierzu zählen freiwillig gewählte Kontakte wie Sportverein, Selbsthilfvereinigung oder Musikverein. Die dritte Ebene oder das tertiäre Netzwerk umfasst die Kontakte zu Fachpersonen und Institutionen. Dazu zählt das System der medizinischen Versorgung, der Beratungsstellen und des Bildungssystems (vgl. Eckert, 2012, S. 42-44).

Hintermaier (2004) verwendet den Begriff des „künstlichen Netzwerks“ und meint damit auch das tertiäre Netzwerk, welches sich aus der professionellen und institutionellen Unterstützung zusammensetzt (vgl. S. 93). Beispiel einer Netzwerkkarte:

Abbildung 2

Auch Sarmiski (2013) lässt dem sozialen Netzwerk eine hohe Bedeutung zukommen. Er verweist auf die Anfertigung einer individuellen Netzwerkkarte, um das Potential dieser Ressource einer Familie sichtbar zu machen und ausschöpfen zu können.

Alltagsgestaltung einer Familie mit einem behinderten Kind:

Die Haushaltsführung, die Berufstätigkeit, die Kinderunterstützung schulischer Verpflichtungen, die Freizeitplanung und die Pflege familiärer Kontakte sind zentrale Aufgaben, die von Eltern hohe Kompetenzen vor allem im Zeitmanagement erfordern. Gleichzeitig sollen auch Freiräume für eigene Interessen und wichtige soziale Kontakte vorhanden sein.

Die Kinderzahl der Familie, die Notwendigkeit der Berufstätigkeit beider Eltern, die regionale Infrastruktur oder die besonderen Bedürfnisse eines Kindes erhöhen diese Anforderungen. In einer Familie mit einem behinderten Kind entsteht ein körperlicher und zeitlicher Mehraufwand in der häuslichen Pflege und Erziehung. Gleichzeitig sind die Möglichkeiten zur Entlastung, z.B. mittels Betreuung durch Grosseltern oder Nachbarn, häufig eingeschränkt. Der Aufwand des spezifischen Förder- und Therapiebedarfs des Kindes schränken die Flexibilität und individuellen Freiräume deutlich ein und erhöhen den innerfamiliären Planungsbedarf (vgl. Eckert, 2012, S. 6).

Auch Büker (2010) weist auf die enormen Anforderungen der Alltagsbewältigung hin. Sie sieht die zentrale Herausforderung in der Vereinbarkeit der vielfältigen Aufgaben mit den besonderen Anforderungen der Pflege und Versorgung des Kindes. Häufig werden Fortbewegung, selbständiges Essen, Blasen- und Darmkontrolle vom Kind erst spät erlernt und erfordern von den Bezugspersonen deutlich mehr Zeitaufwand (vgl. S. 37).

Wertevorstellung:

Bereits bei ersten Beobachtungen und Auffälligkeiten ihres Kindes und spätestens bei der Diagnosestellung durch den Arzt müssen Eltern sich mit der unerwarteten Situation und deren Bewertung auseinandersetzen (vgl. Eckert, 2012, S. 7).

Wilken (2003) weist darauf hin, dass eine Orientierung an gesellschaftlich vorgegebenen elterlichen Verhaltensmustern für die Übernahme einer adäquaten Elternrolle bei der Erziehung eines behindernden Kindes nicht gegeben ist. Das Meistern dieser Situation vieler Eltern wird von ihm als beeindruckend formuliert (vgl. S.156).

Die Wertevorstellungen, die sich aus dem gemeinsamen Zusammenleben mit dem behinderten Kind entwickeln, können von Reaktionen durch Aussenstehende oder der Gesellschaft stark abweichen und Verunsicherungen bei den Eltern hervorrufen. Auch öffentliche Diskussionen über die Notwendigkeit einer umfangreichen sozialen Unterstützung oder nach dem grundsätzlichen Wert behinderten Lebens kann für betroffene Familien als sehr belastend empfunden werden (vgl. Eckert, 2012, S. 8).

Veränderung sozialer Beziehungen:

Das familiäre Zusammenleben mit einem behinderten Kind ist häufig mit einer Umgestaltung der sozialen Beziehungen der Familie verbunden.

Untersuchungen von Wagatha (2006) zufolge ist weniger die Isolation der Familie als vielmehr die Veränderung und Verdichtung der sozialen Netzwerke vordergründig. Der Austausch mit anderen betroffenen Eltern in Selbsthilfegruppen und Elternvereinigungen bekommt dabei einen besonderen Stellenwert. Das Sammeln von ähnlichen Erfahrungen sowie die Konfrontation mit vergleichbaren Themen, Aufgaben und Herausforderungen des familiären Alltags wirkt verbindend. Wertschätzung und Akzeptanz können im Austausch mit anderen Eltern behinderter Kinder häufig unkomplizierter erfahren werden als in anderen Lebensbereichen (vgl. Eckert, 2012, S. 8-10).

Mögliche Auswirkungen auf innerfamiliäre Beziehungen wie z.B. auf Paarebene oder der Rolle von Geschwisterkindern waren in letzter Zeit Themen von Forschungsarbeiten von z.B. Seifert 2003a, Hintermair 2004 und Wagatha 2006.

Die Familien gehen mit den besonderen Herausforderungen sehr unterschiedlich um. Es wurde durch Forschungsarbeiten (u.a. Fam-Früh-Studie, Sarimski, 2012) nachgewiesen, dass es Bedingungen gibt, die Familien einen für sich zufriedenstellenden Weg finden lassen. Sarimski (2013) fügt den elterlichen und sozialen Ressourcen die Merkmale des Kindes hinzu. Kompetenzen des Kindes, Verhaltensauffälligkeiten und der Gesundheitszustand sind bedeutende Faktoren, die sich auf die Eltern-Kind Interaktion auswirken können und die familiäre Belastung verändern können (vgl. Sarimski, et al., 2013, S. 23-33).

Faktoren für eine erfolgreiche Behinderungsbewältigung:

Abbildung 3

Meine Familie

Abbildung 4

6.1 Situation Eltern

„Ein behindertes Kind erfüllt die persönlichen Wünschen der Eltern nicht. Es entspricht nicht den Vorstellungen der sozialen Umgebung. Es steht den normativen Erwartungen der Gesellschaft entgegen“ (Hinze, 1999, S. 13).

Durch die Andersartigkeit des Kindes fällt die Familie aus der Norm. Die Andersartigkeit und speziellen Bedürfnisse erfordern eigentlich Spezial Eltern. Fachpersonal und Unterstützungssystemen können bei der Hilfestellung an die Familie eine grosse Bedeutung zukommen. Die Behinderung ist dauerhaft. Die Eltern müssen sich mit ihr auseinandersetzen und lernen, damit zu leben. Sie sind – neben dem Kind selbst – am stärksten mit der Behinderung konfrontiert. Beide Elternteile sind gleich betroffen vom „Aus des normalem Weiterlebens“ (vgl. Hinze, 1999, S. 17).

Wagatha fasst es so zusammen: „Sie entwickeln... unterschiedliche, aber gleichwertige und effektive Wege, mit emotionalen Erlebnissen umzugehen“ (Wagatha, 2006, S. 81).

Die Eltern sind Teil der Gesellschaft und die Wertevorstellungen oder das Verhalten der direkten Kontaktpersonen bestimmen die Reaktionen der Eltern mit. Oft erleben die Eltern die Behinderung nicht nur als Bedrohung sondern auch als Herausforderung (vgl. Sarimski et al, 2013).

Besondere Herausforderungen können Partnerbeziehungen festigen oder gefährden. „Eine gemeinsame Bewältigung der alltäglichen Herausforderung und gemeinsamen Gestaltung der Freizeit wirkt partnerschaftsstärkend“ (Seifert, 2003, S. 48).

Eine offene Kommunikation über die eigene Befindlichkeit und die des anderen kann wesentlich zu einer Partnerschaftszufriedenheit beitragen (vgl. Seifert, 2003, S. 48).

Ein wichtiger Aspekt ist die subjektiv sehr unterschiedlich beurteilte Elternbelastung. Haupt (2011) nennt mehrere Faktoren, die dabei eine grosse Rollen spielen. Vorausgegangene Lebenserfahrungen, die Partnerschaft und vorhandene Bewältigungsstrategien für schwierige Situationen fließen genauso ein wie soziale Vernetztheit. Sie nennt den Grad der Übereinstimmung der kindlichen Bedürfnisse mit den Kompetenzen und Möglichkeiten der Eltern, sich auf ihr Kind und sein spezielles „Sosein“ einzustellen, einen nicht zu unterschätzenden Einflussfaktor für das subjektive Erleben der Belastung (vgl. S. 131).

Einflussfaktoren auf die subjektive Elternbelastung im Alltag:

Abbildung 5

Abbildung 6

6.2 Situation der Mutter

Monika Seifert (2003) stellt im Buch „Eltern behinderter Kinder“ die Situation der Mutter jener des Vaters gegenüber. Bei der Mutter wird von einem dreifachen Verlusterleben gesprochen. Das kindszentrierte, das identitätszentrierte und das sozialzentrierte Verlusterleben.

Durch die Geburt eines behinderten Kindes muss die Frau vom idealen Kind und der idealen Familie Abschied nehmen. Unterschiedliche Gefühle machen sich bemerkbar. Zuneigung und Hoffnung vermischen sich mit Enttäuschung, Wut oder Ablehnung. Durch die ambivalente Befindlichkeit entstehen Schuldgefühle. Häufig versucht die Mutter durch die optimale Förderung ihres Kindes dem Ideal einer „guten“ Mutter zu entsprechen. Die bisherigen sozialen Kontakte reduzieren sich. Der Alltag wird durchorganisiert und oft von aussen gesteuert. Wichtig für eine Bewältigung des Verlusterlebens ist ein aktiver Trauerprozess. Die Mutter strebt danach, die Bedürfnisse ihres behinderten Kindes und die eigenen Wünsche in Einklang zu bringen (vgl. Seifert, 2003, S. 43-46).

Christa Büker (2010) macht auf das Risiko gesundheitlicher Benachteiligung von Müttern mit behinderten Kindern aufmerksam. Büker bezieht sich auf die Untersuchungen von Mc/Conell und Llewellyn (2006) und Laurvick et al. (2006). In diesen Studien wurden signifikant schlechtere

gesundheitliche Verfassung pflegender Mütter gegenüber Müttern mit nicht gesundheitlich beeinträchtigten Kindern festgestellt (vgl. S. 27).

Die vermehrten Verpflichtungen rund um die Behinderung des Kindes übernimmt vorwiegend die Mutter und damit wird die traditionelle geschlechtsspezifische Rollenverteilung zementiert. Die Mutter ist für alle Bedürfnisse rund um Kind und Haushalt verantwortlich, also innerfamiliär aktiv. Der Vater übernimmt ausserfamiliäre Verpflichtungen mit der Beschaffung des Lebensunterhalts für die Familie.

Manche Mütter steigen, nachdem die Situation sich eingespielt hat, ins Berufsleben ein. Oft kommt es dabei zu einer Doppelbelastung für die Frau. Gleichzeitig kann die Berufstätigkeit eine Ressource im Bewältigungsprozess der Frau darstellen.

Insgesamt ist festzustellen, dass die meisten Mütter nach einer schwierigen Anfangsphase eine gute Beziehung zum Kind aufbauen und das Zusammenleben als gewinnbringend erleben.

Abbildung 7

6.3 Situation des Vaters

„In den letzten fünf Jahrzehnten hat sich für einen grossen Teil der Väter im gefühlsmässigen, emotionalen Bereich vieles verändert. Der Kontakt zu den Kindern ist liebevoller, fürsorglicher und zugewandter geworden, dies wird auch öffentlich gezeigt. Durch Forschungen wurde belegt: Wenn man Männer nicht mit Frauen sondern mit Männern aus den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts vergleicht, haben sich Männer innerhalb des Dreiecks Vater-Mutter-Kind am stärksten verändert. Diese Veränderungen vollzogen sich vor allem in drei Bereichen: Beziehung zum Kind, Entscheidungen in der Familie und Einstellung zu den Frauen“ (Ballnik, 2008, S. 25).

Kallenbach beschreibt Väter behinderter Kinder so:

„Was die Erstreaktionen der Väter auf die Geburt eines behinderten Kindes oder auf die Mitteilung der Behinderung angeht, so zeigen sie ein ähnliches Schockerlebnis wie die Mütter (...). Viele offenbaren grosse innere Not und sind eher ungläubig bezüglich des Ausmasses der Behinderung, so als wollten sie alles nicht wahrhaben (...). Offenbar brauchen auch Väter, stärker als Mütter, mehr Ermunterung und konkrete Hinweise auf gezielte Aktivitäten mit dem Kind (...). Das Verhalten der Väter und dessen Beurteilung durch Aussenstehende entspricht nicht immer ihrem tatsächlichen inneren Zustand... „ (Kallenbach, 1994, S. 215-216).

Nach einer Studie von Engelbert (1999) zeigen sich Unterschiede zwischen Müttern und Vätern vor allem bei den Ursachen von Stressempfinden und der Bedeutsamkeit von Ressourcen.

Dies unterstreichen die Ergebnisse von Eckert/Palm (2008). Sie sagen aus, dass die Väter ihr Kohärenzgefühl höher als die Mütter einschätzen. Die Stressbelastungsskala liegt bei Vätern tiefer als bei Müttern. Väter fühlen sich weniger erschöpft.

Mütter und Väter beschreiben unterschiedliche Kraft gebende Quellen im Alltag. Familie und Hobby werden von beiden Gruppen genannt. Für Väter scheint die Familie einen zentralen Stellenwert als Kraftquelle zu haben (vgl. Eckert, 2008, S. 4-8).

Seifert (2003) greift auf, dass Väter die Behinderung als Gefährdung ihres Selbstbildes erleben können. „Die „Mängel“ des behinderten Kindes bedrohen ihre gesellschaftliche Anerkennung, sie haben Angst vor Diskriminierung. Häufig fällt es ihnen anfangs schwer, sich mit dem behinderten Kind in der Öffentlichkeit zu zeigen.“ (Seifert, 2003, S. 47). Väter sind weniger mit den Problemen der Kinder vertraut und können weniger gut ein erzieherisches Kompetenzgefühl entwickeln. Sie fühlen sich durch die enge Beziehung zwischen Mutter und Kind an den Rand gedrängt. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die Erwerbstätigkeit zur Stabilisierung der väterlichen Psyche beiträgt, da sie Ausgleich zu den alltäglichen innerfamiliären Belastungen bietet (vgl. S. 47).

Genauere Untersuchungen in der Beziehung zwischen Vater und behindertem Kind ermöglichen ein kritisches Überdenken früherer vernachlässigter Sichtweisen der Standpunkte der Väter. Pauschalisierte Aussagen über eine geringe emotionale Beteiligung oder Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit Problemen im Zusammenhang mit dem behinderten Kind konnten relativiert und differenziert werden (vgl. Eckert, 2002, S. 41).

Eckert (2008) fasst auf Grund von Studien von Hinze (1999), Beuys (1987) und Kallenbach (1997) zusammen, dass sich bei den Eltern Parallelen im Erleben von Belastungen feststellen lassen.

Gleichzeitig sind auch die geschlechterspezifischen Umgangsweisen in familiären Situationen ähnlich.

Wagatha (2003) konnte in ihrer Studie nachweisen, dass Frauen bei der Problembewältigung häufiger soziale Unterstützung nutzen als Väter. Eine Intensivierung der Partnerschaft erwies sich bei der Bewältigung der sich ergebenden Probleme für beide Elternteile als besonders hilfreich (vgl. Raila, 2012, S. 69).

7 Die Besonderheiten der Körperbehinderung

Eine Körperbehinderung ist vielseitig und kann sich auf unterschiedlichste Weise als Hemmschwelle bei der kindlichen Entwicklung zeigen. In diesem Kapitel wird ein systematischer Überblick nach Ursachen und Formen gegeben, um dem Begriff „Körperbehinderung“ klarer zu umschreiben. Es wird dargestellt, welche Auswirkungen die verschiedenen Formen der Körperbehinderung auf das Verhalten des Kindes und die Erziehungsaufgaben innerhalb der Familien haben (⇒ Sichtweise der Familien).

Körperbehinderungen nach Schädigungsort:

Abbildung 8

Die Gruppe der Anfallsleiden und sog. Minimalen Cerebralen Dysfunktionen bzw. Teilleistungsstörungen gehört nicht zwingend zum Formenkreis (medizinische kategorisierende Bezeichnung), wird aber bei Leyendecker (2006) zur Gruppe der Körperbehinderung zugefügt.

Um die Vielzahl und die Verschiedenheit von Körperbehinderungen aufzuzeigen, folgen 3 Mindmaps. Diese wurden aus dem Kapitel „Geschädigter Körper ≠ behindertes Selbst“ von Christoph Leyendecker (2006) entnommen, neu zusammengefasst und als Mindmap dargestellt:

Schädigung der zentralen bewegungssteuernden Systeme des Gehirns:

Abbildung 9

Schädigung der Muskulatur und des Knochengerüsts:

Abbildung 10

Schädigung durch chronische Krankheiten oder Fehlfunktionen von Organen:

Abbildung 11

7.1 Beeinträchtigung des Verhaltens als mögliche Folge einer körperlichen Beeinträchtigung

Beeinträchtigung der Motorik:

Bei einer Schädigung des zentralen Nervensystems kann es zu einer veränderten Muskelspannung und einer Störung der Bewegungskoordination kommen. Eine veränderte Muskelspannung wird durch verkrampte oder schlaffe Lähmungen sichtbar. Willkürliche Bewegungen sind teilweise nur eingeschränkt möglich. Es können Koordinations- und Gleichgewichtsprobleme auftreten. Grobmotorische Auffälligkeiten sind häufig bei der Fortbewegung zu beobachten. Feinmotorische Bewegungen, wie z.B. das Greifen oder Schreiben, sind nur teilweise möglich. Es fällt auf, dass die Dosierung des Krafteinsatzes schwierig ist.

Bei Erkrankungen des Muskelsystems fällt eine anfängliche Schwäche beim Aufrichten auf. Später kann es zu einer Schwächung der Rumpf- und Schultergürtelmuskulatur kommen. Je nach Krankheitsbild können Funktionsausfälle der Beine oder Arme auftreten.

Bei Gliedmassenfehlbildungen kann die Fähigkeit zum Greifen oder zum Fortbewegen eingeschränkt sein.

Sekundäre Bewegungseinschränkungen können als Folge von chronischen Krankheiten wie z.B. des rheumatischen Formenkreises oder Herz-Kreislaufkrankungen auftreten (vgl. Leyendecker, 2006, S. 30-33).

⇒ **Sichtweisen der Familie**

Das Kind braucht Unterstützung um aktiv zu werden, z.B. beim Anziehen oder Essen. Diese Unterstützung übernimmt vorwiegend die Mutter. Der Vater führt diese Tätigkeiten häufig weniger oft als die Mutter aus, ihm fehlt dadurch Routine und Sicherheit.

Der medizinische und therapeutische Bedarf des Kindes (Therapieangebote, Orthopädietechnik, Facharztvisiten) beanspruchen das Zeitmanagement der Familie stark. Ansprechpartner für Fachpersonen ist in der Regel die Mutter. Es besteht die Gefahr, dass für den Vater ein Informationsdefizit entsteht.

Das Kind benötigt beim Einnehmen von Ausgangsstellungen und der Fortbewegung Unterstützung. Sein Aktionsradius ist klein. Höhenunterschiede z.B. Schwellen oder Treppenstufen stellen Hindernisse dar. Häufig muss die Umgebung durch handwerkliche Veränderungen angepasst werden.

Für gemeinsame Wege mit dem Kind muss mehr Zeit eingerechnet werden. Auch wenn das Kind ein Hilfsmittel nutzt, muss für Transfer und rollstuhlgängige Wege ein Zeitpuffer eingerechnet werden. Gemeinsame Familienaktionen wie z.B. Tagesausflüge müssen gut durchorganisiert werden. Der Vater ist häufig kräftiger als die Mutter. Er kann Hindernisse (z.B. mehrere Treppenstufen mit Kind überwinden) mit Hilfe seiner Muskelkraft ausräumen.

Beeinträchtigung der Wahrnehmung:

Durch eine Bewegungseinschränkung ist der Erfahrungsraum und die Möglichkeit zur Exploration eingeschränkt. Bei vielen Menschen mit Körperbehinderung zeigt sich, dass die sensumotorischen Aufnahmemöglichkeiten in Form einer Sinnesbehinderung eingeschränkt sind. Auswirkungen dieses Erfahrungsmangels konnte Schmidt (1972) aufzeigen. Durch sensumotorische Erfahrungen des eigenen Körpers wird die räumliche Wahrnehmung aufgebaut, gleichzeitig sind sie Grundlage zur Selbstentwicklung (vgl. Leyendecker, 2006, S. 33).

Kallenberg (2006) macht auf die erschwerte taktile und orale Erfassung eines Gegenstandes durch die unkontrollierten und überschüssigen Bewegungen bei hirngeschädigten Kindern aufmerksam. Oft wird das Ergreifen eines Gegenstandes durch den vorhandenen Faustschluss verhindert (vgl. S. 69).

⇒ Sichtweisen der Familie

Wahrnehmungsauffälligkeiten sieht man dem Kind nicht an. Das Umfeld reagiert häufig mit Unverständnis. Die Familie muss sich und das Verhalten ihres Kindes oft rechtfertigen. Das ist eine Stresssituation für beide Elternteile.

Das Kind kann auf äussere Reize wie Geräusche oder Licht stark reagieren. Ein Besuch z.B. im Freizeitpark kann zum Albtraum werden. Oft erlebt das Kind einfache und alltägliche Abläufe, wie z.B. das Haarewaschen, das Anziehen, ein unbekanntes Lebensmittel als schwer überwindbare Hürde. Im Familienablauf bürgern sich Rituale oder gleichbleibende Abläufe ein, welche nur unter grossem Aufwand verändert werden können.

Das Kind kann neue Situationen häufig schwerer einordnen. Es braucht mehr Zuwendung und muss auf das Neue vorbereitet werden.

Beeinträchtigung der Intelligenz:

Leyendecker (2006) weist darauf hin, dass die Gruppe der nichthirngeschädigten körperbehinderten Kinder keine bedeutsamen Minderleistungen bezüglich der Gesamtintelligenz aufweisen. Häufig sind aber Schwankungen der Teilleistungen nachweisbar. Sie werden oft mit erhöhten verbalen Fähigkeiten kompensiert.

Weiter fasst er zusammen, dass es bei Kindern mit cerebralen Bewegungsstörungen eine deutliche Abweichung im statistischem Mittel in der Intelligenzhöhe gibt. „Aus den durchschnittlichen Prozentangaben könnte man die Regel ableiten, dass unter den Personen mit cerebralen Bewegungsstörungen etwa die Hälfte „geistig-behindert“, etwa ein Viertel „lernbehindert“ und ein letztes Viertel „normal“, d.h. auch z.T. überdurchschnittlich intelligent seien“ (Leyendecker, 2006, S. 34).

Kallenberg (2006) macht auf die hirnorganisch bedingten motorischen und sensorischen Einschränkungen und den daraus resultierenden Erfahrungsmangel aufmerksam. Er wirkt sich neben der allgemeinen genetischen Grundausstattung mehrdimensional und multifaktoriell auf die geistige Entwicklung aus. Kallenberg spricht von einem „Lernbasis-Defizit“, welches noch verstärkt wird, wenn trotz intensiver Bemühungen selbsterlebte Erfolge ausbleiben (vgl. S. 69-70).

⇒ Sichtweisen der Familie

Ein Kind mit geringen kognitiven Fähigkeiten verhält sich in vielen Lebensbereichen anders als gewohnt. Damit entsteht ein deutlich höherer Beaufsichtigungs- und Unterstützungsaufwand für die Eltern. Spielsituationen müssen angepasst werden und auch bei der Interaktion mit dem Kind ist Wissen und Geduld gefragt. Die Mutter hat ihr Erfahrungswissen, gleichzeitig ist sie bei den therapeutischen Settings häufiger anwesend.

Dadurch kann es zu einem Informations- und Beratungsvorsprung gegenüber dem Vater kommen.

Die Eltern müssen ihre Erwartungen und Wünsche an ihr Kind anpassen. Der Kindergarteneintritt und damit oftmals Sonderschulung ist für viele Eltern eine erneute schmerzliche Auseinandersetzung mit der Behinderung ihres Kindes.

Beeinträchtigung des Lernens:

Die geistige Flexibilität und das Lernverhalten sind nach Leyendecker (2006) eng mit der Motorik verknüpft. Ist die motorische Umsetzung erschwert, können auch Lernprozesse verlangsamt ablaufen. Oft dämpfen frustrierende Erfahrungen die Motivation. Bei Personen mit cerebralen Bewegungsstörungen können Lernfortschritte einen unregelmässigen und diskontinuierlichen Verlauf zeigen. Dies lässt Vermutungen zu, dass eine eingeschränkte Informationsverarbeitungskapazität vorliegt. Konzentration ist oft nur über kurze Abschnitte aufbaubar und es zeigt sich eine schnelle Erschöpfung (vgl. S. 35).

⇒ Sichtweisen der Familie

Bis zur erfolgreichen Durchführung einfacher alltäglicher Abläufe wie Schuhe anziehen oder Zähneputzen braucht es deutlich mehr Übung und Assistenz. Da der Vater durch die Rollenverteilung häufig weniger Zeit mit dem Kind verbringt, kann er in Lernsituationen manchmal mehr Geduld aufbringen. Gleichzeitig fehlt ihm die Routine und er braucht Informationen über geänderte Abläufe.

Die kurze Konzentrationszeit des Kindes führt im Alltag zu häufigen Handlungsabbrüchen. Das ist für alle Familienangehörigen anstrengend und erfordert zusätzliche Aufmerksamkeit.

Beeinträchtigung der Emotionen:

Verhaltensauffälligkeiten kommen bei Kindern mit cerebral-bewegungsgestörten Auffälligkeiten wesentlich häufiger vor.

„Nach einer Übersicht von Blanz (1994) sind mehr als ein Viertel der hirngeschädigt körperbehinderten Kinder psychisch auffällig“ (Leyendecker, 2006, S. 37). Es können depressive Symptomaten auftreten. Bei progredient verlaufenden Erkrankungen konnte bei Kindern und Jugendlichen ein aggressives Verhalten beobachtet werden. „Wansorra (1998) belegte dies in einer empirischen Untersuchung bei Schülern mit einer progressiven Muskeldystrophie: bei diesen fanden nicht realisierbare vitale Impulse und motorisch expansive Aktivitäten häufig in extremem, aggressivem Sprachverhalten ihren kompensatorischen Ausdruck“ (Leyendecker, 2006, S. 37).

Leyendecker und Neuhoff (2004) konnten nachweisen, dass körperbehinderte Kinder besonders in neuen und unbekanntem Situationen vermehrt ängstlich reagierten und hinsichtlich des Bewältigungsverhaltens ein ausgeprägtes Vermeidungsverhalten zeigten (vgl. Leyendecker, 2006, S. 38).

Kallenbach (2006) schreibt, dass die Hirnschädigung und die damit verbundene Beeinträchtigung nicht notwendigerweise zu psychischen Fehlentwicklungen führen müssen. „Es kommt vielmehr auf die emotionale Färbung der persönlichen Beziehung zum ICP-Kind² an, die zur Grundlage seiner kindlichen Entwicklung schlechthin wird und ganz entscheidend zur Entstehung oder Vermeidung sozialer und emotionaler Besonderheiten und Störungen beiträgt“ (vgl. S. 78).

Insgesamt können die Ergebnisse nicht verallgemeinert werden. Die Untersuchungen zeigen eine grosse individuelle Unterschiedlichkeit. Gleichzeitig haben die Gemeinsamkeiten mit der nichtbehinderten Vergleichsgruppe überwogen (vgl. Leyendecker, 2006, S. 36-38).

⇒ **Sichtweisen der Familie**

Wenn das Kind traurig wirkt oder seine Emotionen schnell wechseln, verunsichert das die Eltern und belastet den Familienalltag. Die Eltern möchten, dass es ihrem Kind gut geht. Es ist ihnen bewusst, welche wichtige Rolle sie einnehmen. Die Eltern fragen sich, warum geht es meinem Kind nicht gut? Was muss ich tun, damit es meinem Kind gut geht?

Verständnis für das vermehrte Vermeidungsverhalten aufzubringen und das Kind weiterhin in seinem Selbstbewusstsein zu stärken, erfordert Energie. Es besteht eine erhöhte Gefahr, dass Alltagssituationen eskalieren.

Beeinträchtigung der Kommunikation:

Menschen mit Körperbehinderung können in den verbalen und nonverbalen wie stimmlichen und nichtstimmlichen Kommunikationsformen beeinträchtigt sein. Eingeschränkte Motorik kann das gesamte Ausdrucksverhalten beeinflussen und die Möglichkeiten zur kommunikativen Mitteilung erheblich eingrenzen. Häufiges bzw. langfristiges Nicht-verstanden-werden kann zu Frustrationserleben und Veränderung der Persönlichkeitsentwicklung führen. Deshalb kommt der Förderung der Kommunikation hohe Bedeutung zu. Man unterscheidet zwischen körpereigenen und extern unterstützten Kommunikationsformen. Zur körpereigenen Kommunikation zählen z.B. die Gestik, Mimik, Lautsprache, Gebärdensprache oder das Zeigen mit den Augen. Daneben ist bei der Beeinträchtigung der Kommunikation der Einsatz von „Unterstützter Kommunikation“ zu prüfen. Kommunikationstafeln (Pictogramme oder Fotos) oder elektronische Kommunikationshilfen

² ICP-Kind bedeutet: Kind mit infantiler Cerebralparese (kleinkindliche Schädigung des zentralen Nervensystems)

(z.B. „Talker“) können die Verständigung erleichtern. Wichtig ist auch hier, dass individuelle Möglichkeiten gesucht werden (vgl. Leyerdecker, 2006, S. 38-39).

Kallenberg (2006) macht auf die Notwendigkeit der intensiven Sprachzuwendung durch die Mutter aufmerksam. Ohne diese Zuwendung kann ein Kind kaum Sprachverständnis aufbauen.

Oft kann das Kind Laute akustisch nicht selektieren und differenzieren. Der kommunikative Dialog zwischen Mutter und Kind ist gefährdet, was eine Sprachentwicklungsverzögerung zur Folge haben kann (vgl. S. 75).

⇒ **Sichtweisen der Familie**

Eltern möchten sich mit ihrem Kind austauschen und ihr Kind verstehen. Wenn ein Kind keine Lautsprache aufbauen kann, fehlt dem Gegenüber eine wichtige Informationsquelle. Eltern müssen dann lernen, ihr Kind zu „verstehen“. Da die Mutter normalerweise mehr Zeit mit dem Kind verbringt, kann sie die Wünsche und Bedürfnisse ihres Kind oft schneller erkennen und befriedigen. Die logopädische Betreuung und Beratung findet oft in Abwesenheit des Vaters statt. Der Einsatz und die Nutzung von Kommunikationshilfen werden vorwiegend der Mutter erklärt. Der oben genannte „kommunikative Dialog“ zwischen Vater und Kind ist gefährdet. Das kann Auswirkungen auf der Beziehungsebene haben.

Der Umgang mit „Unterstützter Kommunikation“ ist zeitaufwendig und hat auch seine Grenzen.

Cerebrale Bewegungsstörungen als besondere Form der Körperbehinderung:

Bewegungsstörungen lassen sich als Schädigung der zentralen bewegungssteuernden Systeme Gehirn und Rückenmark definieren, die zu sensumotorischen Störungen oder Ausfällen bei der Haltungs- und Bewegungsfähigkeit, der Bewegungskontrolle und Bewegungskoordination führen. Auch der Muskeltonus kann betroffen sein (vgl. Kallenbach, 2006, S. 61). Die noch gebräuchliche Bezeichnung „Cerebralparese“ fasst die grösste Gruppe Betroffener zusammen. Der Zusatz „Infantil“ wird bei frühkindlichen Hirnschäden verwendet. Die Schädigung ist dann vor, während oder kurz nach der Geburt entstanden (vgl. Hedderich, 2006, S. 138).

Die folgende Darstellung von Hedderich und Dehlinger zeigt die Vielfalt möglicher Aus- und Wechselwirkungen der Infantilen Cerebral-Parese:

Abbildung 12

Bei einem Teil der Kinder ist die Hirnläsion sehr ausgeprägt und diffus. Die Entwicklung dieser Kinder ist durch die Mehrfachbehinderung extrem erschwert (vgl. Hedderich, 2006, S. 143).

⇒ Sichtweisen der Familie

Ein Kind mit CP hat häufig sehr ungünstige Startbedingungen. Oft geht es um Leben und Tod und die Eltern werden sofort mit schweren Entscheidungskämpfen konfrontiert. Die ersten Monate bangen die Eltern um ihr Kind. Es ist im Spital von Apparaturen und Fachpersonal umgeben und ein Beziehungsaufbau ist nur erschwert möglich. Die Sorgen und Nöte um das Kind halten auch nach dem Spitalaufenthalt an. Das Essen und Trinken ist häufig ein Problem, das Schlafen klappt nicht wie gewünscht. Entwicklungsschritte lassen auf sich warten. Mit dieser Mehrfachbelastung umgehen zu können, erfordert ein extrem hohes Mass an Bewältigungskompetenzen.

Die Entwicklung des Kindes verläuft meist langsam und unterscheidet sich von der Normalentwicklung. Verschiedene Folgen der Cerebralparese manifestieren sich erst später. Prognosen wagt kaum jemand und die Eltern schweben zwischen der Hoffnung: Es kann noch viel entstehen und der Angst: bei der nächsten Abklärung wird wieder ein „Mangel“ entdeckt.

7.2 Medizinisches Setting

Kinder mit Körperbehinderung werden oft von einer Vielzahl von Fachärzten betreut. Eine Beziehungsgestaltung und der wichtige Informationstransfer ist schwierig aufzubauen und wird durch häufige Arztwechsel in Spitälern und Ambulatorien erschwert. Zudem trifft man im medizinischen Setting oft noch eine defizitorientierte Sichtweise an, die sich auch in der Berichtsform niederschlägt.

Im medizinischen Setting wird der Schweregrad einer Körperbehinderung häufig mit einer Einteilung des Gross Motor Function Classification System (GMFCS) vorgenommen. Beim GMFCS handelt es sich um ein standardisiertes, gut validiertes und reliables System zur Klassifizierung der motorischen Beeinträchtigung auf einer 5-Punkte Ordinalskala von Patienten mit Cerebralparese (Palisano et al., 2000). Beurteilt werden selbsteingeleitete Bewegungen des Kindes. Die Einteilung orientiert sich an der Sitzfähigkeit, dem Gehen sowie dem Einsatz von Hilfsmitteln.

Abbildung 13

- Stufe I Gehen ohne Einschränkung; Einschränkungen der höheren motorischen Fähigkeiten
- Stufe II: Freies Gehen ohne Gehhilfen; Einschränkungen beim Gehen ausserhalb der Wohnung und auf der Strasse
- Stufe III: Gehen mit Gehhilfen, Einschränkung beim Gehen ausserhalb der Wohnung und auf der Strasse
- Stufe IV: Selbständige Fortbewegung eingeschränkt; Kinder werden geschoben oder benützen Elektro-Rollstuhl für draussen und auf der Strasse
- Stufe V: Selbständige Fortbewegung selbst mit elektrischen Hilfsmitteln stark eingeschränkt

8 Stand der Forschung mit Fokus auf die Bedürfnisse von Vätern

Erst seit 20 Jahren beschäftigt sich die Familienforschung mit dem Vater und seiner Rolle in der Familie. Ergebnisse in der Forschung von Familien mit einem behinderten Kind liegen wenige vor. Den Vätern wurde bis jetzt wenig Beachtung geschenkt und die Erkenntnisse der Mütterforschung wurden generalisiert oder die Aussagen der Mütter stellvertretend für ihre Partner gewertet (vgl. Heineke, 2009, S. 16).

Hinze und Kallenbach begannen in den 90-er Jahren grössere Studien zum Thema Väter zu veröffentlichen.

Hinze (1999) untersuchte das Coping–Verhalten, also die Verarbeitungsprozesse von Vätern und Müttern mit einem geistig behinderten Kind. Wichtig war es ihm, die Informationen zu den unterschiedlichen zeitlichen Situationen herauszuarbeiten. Er unterschied Verdachtszeit, Diagnosestellung und Folgezeit, um so den Prozess der Auseinandersetzung aufzeigen zu können. Es konnte festgestellt werden, dass Väter genauso betroffen von der Behinderung ihres Kindes sind wie Mütter. Im Auseinandersetzungsprozess von Vater und Mutter gibt es Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Die Bewältigung wird von der geschlechterspezifischen sozialen Rolle mitbestimmt. Für beide Eltern stellt die Behinderung nicht nur eine massive Belastung dar, sondern auch eine starke Herausforderung, die sinngesetzt sein kann. Auch die Väter sind auf fachliche Hilfe angewiesen (vgl. S. 211-213).

Kallenbach (1997) untersuchte die psychosoziale Situation von Vätern schwerstbehinderter Kinder. Er konnte feststellen, dass der Beruf für den Vater eine Quelle der Selbstbestätigung ist. Es öffnen sich zusätzliche Lebensräume mit Kontaktmöglichkeiten. Auch persönliche Erfolge können daraus resultieren. Der Vater sichert damit die materielle Existenz der Familie. Geringere Zeitreserven für Familie und die besonderen Bedürfnisse des Kindes werden vom Vater weniger als Schuldgefühle, sondern mehr als Notwendigkeit der Existenzsicherung erlebt. Der Vater beteiligt sich häufig an der Pflege und Betreuung des behinderten Kindes. Damit kommt es zu einer emotionalen Zuwendung des Vaters zum Kind. Kallenbach spricht vom Begriff des „neuen“ Vaters, der sich in typisch weiblich besetzten Bereichen engagiert. Der Vater erlebt die Situation der Berufstätigkeit inklusiv Pflegeaufwand als erhöhte Belastung.

Die Studie von Kallenbach hat gezeigt, dass der Schwerpunkt der mütterlichen Freizeitaktivitäten mit ihrem Kind vor allem bei verbalem Spiel und kognitiver Förderung liegt. Der Vater spielt mit seinem Kind eher „unbelastet“ und spontan im freien physischen Spiel. Wie zufrieden sich Väter fühlen, hat sehr viel mit ihrer Selbsteinschätzung und den individuellen Copingstrategien der einzelnen Väter zu tun.

Im Forschungsprojekt „Familien mit behinderten Kindern im System früher Hilfen“ (1995) ging es um eine Analyse der Nutzungsbedingungen öffentlich bereitgestellter Hilfen. Zentrale Fragen

waren die Ressourcenabhängigkeit der Inanspruchnahme sozialpolitischer Hilfen, Formen und Probleme der Inanspruchnahme und Bedingungen der Inanspruchnahme. Eine der aus den Ergebnissen abgeleitete Forderung hiess: „Auch für Väter behinderter Kinder sind spezielle Hilfsangebote einzurichten. Dies schliesst (im Interesse aller erwerbstätigen Eltern) eine Organisation des Hilfsangebots ein, die den beruflichen Verpflichtungen gerecht wird“ (Engelbert, 1999, S. 278).

Die Studien rund um das Team Hintermaier (1998 bis 2002) beschäftigen sich mit Familien mit Kindern mit Hörschädigung. 1998 wurden unter anderem Daten über die soziale Unterstützung, die Stressbelastung und die aktuelle Zufriedenheit der Familien erhoben. Als Ergebnis lässt sich zusammenfassen, dass für die psychosoziale Unterstützung der Eltern von allem der engste Familien- und Freundeskreis zuständig ist. Fachleute können neben den Eltern zur praktisch-materiellen Unterstützung beitragen. Psychosoziale Belastungsmomente erfahren die Eltern vom selben Personenkreis und von Fachleuten. 2002 wurden Unterstützungsmöglichkeiten für Eltern sowie Kohärenzgefühl und Behinderungsverarbeitung untersucht. Es konnte bestätigt werden, dass Eltern die Diagnose einer Hörschädigung als Stressor erleben. Eltern mit einem hohen Kohärenzgefühl erleben die Diagnose mehr als Herausforderung denn als Bedrohung. Eltern mit einem niedrigen Kohärenzgefühl wirken emotional belasteter. Eltern mit einem höheren Kohärenzgefühl können leichter geeignete Copingstrategien finden und die Hörschädigung ihres Kindes in ihr Leben integrieren (vgl. Raila, 2012, S. 62-67).

In der Studie „Partnerschaft und kindliche Behinderung“ untersuchte Petra Wagatha (2003), ob sich die Behinderung CP unterschiedlich auf Mütter oder Väter auswirkt. In der Studie wurde die Partnerschaft zwischen Frau und Mann genauer untersucht. Wagatha konnte nachweisen, dass Frauen mit der instrumentellen und emotionalen Unterstützung ihrer Männer weniger zufrieden sind. Gleichzeitig erwies sich eine Intensivierung der Partnerschaft bei der Bewältigung der familiären Herausforderungen für beide Teile als besonders hilfreich. Frauen nutzen häufiger soziale Unterstützung und kümmern sich stärker als die Väter um das behinderte Kind.

„Als besonders positiv hat sich ein Muster herausgestellt, bei dem die Orientierung auf die Partnerschaft, die Beachtung eigener Bedürfnisse und die Nutzung sozialer Unterstützung gleichzeitig hoch ausgeprägt sind, während im Verhältnis dazu die Fokussierung auf das behinderte Kind durchschnittliche Werte aufweist. Trotz einer erhöhten Stressbelastung erleben Paare ihre Beziehung im hohen Masse als zufriedenstellend“ (Wagatha, 2006, S. 215).

In der Studie „Ressourcen und Bedürfnisse im familiären Leben mit einem behinderten Kind“ wurden von Andreas Eckert (2006) über den SOC-Fragebogen³ nach Antonovsky, den SOEBEK⁴ und den FBEBK⁵ 275 Datensätze von Eltern erhoben und ausgewertet.

Als Zusammenfassung werden folgende zehn zentrale Ergebnisse genannt (vgl. Eckert, 2012, S. 103-107):

- Das Kohärenzgefühl ist bei den befragten Eltern vergleichsweise gering ausgeprägt.
- Die individuelle „Selbstbeachtung“ stellt eine wichtige personale Ressource dar.
- Die Bedeutung sozialer Unterstützung als bedeutsamer Ressource im familiären Leben mit einem behinderten Kind wird bestätigt.
- Eltern von Kindern im Grundschulalter (7 - 10 Jahre) benennen eine im Vergleich auffällig geringe Zufriedenheit mit der von ihnen erlebten sozialen Unterstützung.
- Die Ausprägung des Kohärenzgefühls, der Selbstbeachtung sowie der Zufriedenheit mit dem sozialen Kontakt stehen in einem signifikanten Zusammenhang mit dem subjektiven Stresserleben.
- Die befragten Eltern formulieren deutlich und differenziert ihre Bedürfnisse.
- Die Ausprägung der Benennung von Bedürfnissen korreliert mit dem Kohärenzgefühl, dem Stresserleben sowie der Bewertung des sozialen Kontaktes der Eltern.
- Die Bedürfnisse nach einer kooperativen Gestaltung des Kontaktes von Eltern und Fachleuten sowie nach Beratungsangeboten in institutionellen Kontexten werden als vorrangige Bedürfnisse genannt.
- Das Geschlecht der Eltern stellt die Variable dar, bezüglich derer sich in Gruppenvergleichen bei den Skalen der Untersuchungsinstrumente die grösseren Unterschiede beschreiben lassen.
- Eine zweite auffällige Variable bei den Gruppenvergleichen stellt die Variable der Benennung von Verhaltensauffälligkeiten des Kindes dar.

Auch mit dieser Studie konnte nachgewiesen werden, dass im Leben mit einem behinderten Kind ein inneres positives Selbstwertgefühl der Mutter oder des Vaters zur erfolgreichen Bewältigung des Alltags beitragen kann. Es wurde auch festgestellt, dass Mütter und Väter unterschiedlich mit den Herausforderungen eines behinderten Kindes umgehen.

Um die Situation der Väter genauer beurteilen zu können, werteten Eckert und Palm (2008) aus der oben genannten Studie die Daten des SOEBEK und SOC-Fragebogen nach Antonovsky von Vätern gesondert aus. Im Kapitel: „Zur Lebenssituation von Vätern behinderter Kinder – eine Analyse möglicher Belastungen und Ressourcen“ des Buches „Familie und Behinderung“ werden

³ SOC bedeutet: sense of coherence / Kohärenzgefühl

⁴ SoEBEK bedeutet: Soziale Orientierung von Eltern behinderter Kinder

⁵ FBEBK bedeutet: Fragebogen zur Bedürfnislage von Eltern behinderter Kinder

folgende Ausführungen gemacht: Im Bereich Belastungen wurde das Augenmerk auf generelle Belastungen wie Erschöpfung oder Depression gelenkt. Weitere Hypothesen wurden zu Belastungen in der Partnerschaft, zu Belastungen durch die Charakteristika des Kindes und Belastungen durch ungenügende soziale Unterstützung aufgestellt. Bei den Ressourcen wurde zwischen personalen und sozialen Ressourcen unterschieden. Bei den sozialen Ressourcen wurde zwischen Partnerschaft und ausserfamiliärem Netzwerk unterschieden. Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Die Belastung der Väter steigt durch die Behinderung des Kindes und den daraus resultierenden Konsequenzen für das familiäre Leben. Diese generelle Belastung kann sich durch Erschöpfung, Depression etc. bemerkbar machen.

Als bedingt belastend werden Partnerschaft und das Alter des Kindes angegeben. Das Geschlecht des Kindes und die väterliche Fokussierung auf das Kind werden als nicht belastend angegeben. Väter sind mit der sozialen Unterstützung zufrieden.

Es wird bestätigt, dass Väter Selbstbeachtung und Verwirklichung sowie konkrete Unterstützung im ausserfamiliären Bereich als Ressource erachten. Bedingt entlastend sind Kohärenzgefühl, Unterstützung durch die Partnerin und der Umfang des Netzwerkes. Gefühle und Bedürfnisse zu formulieren, stellte keine Entlastung dar. Durch die Unterstützung von Gleichbetroffenen und Fachleuten wird keine Stressreduktion bewirkt. Kritisch zu bemerken ist, dass diese Studie eine kleine Teilnehmerzahl (57) hatte (vgl. Eckert, 2012)

Zusammenfassend kann formuliert werden, dass der Rolle des Vaters in der Zusammenarbeit mit Fachleuten, sowie seinen Bedürfnissen in der Familie in den letzten Jahren mehr Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Es besteht jedoch immer noch ein Ungleichgewicht der Datenerhebung zwischen Müttern und Vätern.

Abbildung 14

9 Der FBEBK als Instrument zur Bedarfsabklärung

9.1 FBEBK

Dieses Kapitel bezieht sich auf den Artikel von Eckert (2007): „Der FBEBK (Fragebogen zur Bedürfnisabklärung von Eltern mit behinderten Kindern) – Konstruktion und Erprobung eines Instrumentes zur Erfassung elterlicher Bedürfnisse in Bezug auf personelle und institutionelle Unterstützung. Der FBEBK wurde im Rahmen des Forschungsprojekts „Ressourcen und Bedürfnisse im familiären Leben mit einem behinderten Kind – aus Perspektive der Eltern“ unter Leitung von Dr. Andreas Eckert an der Universität Köln entwickelt. Nach einer langjährigen wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Fragen rund um das familiäre Leben mit einem behinderten Kind entstand dieser Fragebogen.

Die Zielvorgabe bei der Entwicklung des Bogens war, die subjektiv erlebte Bedürfnislage von Eltern behinderter Kinder und Jugendlicher im Alter bis 20 Jahren zu erfassen.

Die Anwendungsgebiete finden sich in der praxisorientierten Anwendung. Der Bogen unterstützt eine kooperativ ausgerichtete Familiendiagnostik. Es werden die entsprechenden Bedürfnisse der

Familie erhoben und Fachpersonen können individuell darauf eingehen. Der zweite Anwendungsbereich liegt bei der Bedarfsanalyse in Bezug auf institutionelle Einrichtungen. Das Wissen über die Bedürfnisse der Eltern in Bezug auf personelle und institutionelle Unterstützung kann das Bereitstellen von adäquaten Hilfsangeboten erleichtern.

Die Bedürfnisseebenen des FBEBK orientieren sich an der von Baileys & Simeonsson (1988) entwickelten und von Ellis et al. (2002) modifizierten Fassung des „Family Needs Survey“ (FNS). Gedanken und Forschungsergebnisse von Speck & Peterander (1994), Sarimski (1996) und Eckert (2002) wurden einbezogen.

Der FBEBK stützt sich auf vier Bedürfniskategorien:

- die Skala der Informationsbedürfnisse = Skala „I“
- die Skala der Beratungsbedürfnisse = Skala „B“
- die Skala der Entlastungsbedürfnisse = Skala „E“
- die Skala der Kontakt- und Kommunikationsbedürfnisse = Skala „K“

Der FBEBK beginnt mit einigen Fragen zur ausfüllenden Person, Fragen zum Kind mit Behinderung und Fragen zur momentanen familiären Situation. Er umfasst 34 Items (=Aussagen), die den vier oben genannten Skalen zugeordnet sind. Aus der jeweiligen sechsstufigen Bewertungsskala (numerisch von 1-6, entsprechend „nicht zutreffend“ bis „sehr zutreffend“) wählt die ausfüllende Person ihren individuell zutreffenden Wert aus.

Der FBEBK wurde auf Reliabilität geprüft. „Die Reliabilitätstestung anhand der Validierungsstichprobe ergab eine zufrieden stellende Reliabilität nach Cronbach`s Alpha (interne Konsistenz) von .67 bis 78 in den Einzelskalen. Die Splithalf-Reliabilität lag bei den Einzelskalen mit Werten zwischen .70 und .83 noch höher“ (Eckert, 2007, S. 54).

Skala „I“ Informationsbedürfnisse:

Der Wunsch nach Informationen ist für Eltern das zentrale Thema und beinhaltet unter anderem Informationen zur Behinderung des Kindes sowie zu Förder- und Unterstützungsangeboten. Es kann aber auch das familiäre Leben im weiteren Sinne betreffen. Die positive Bedeutung des Informationsgewinns konnte mit qualitativen (u.a. Eckert, 2002, Hintermaier & Hülser, 2005) und quantitativen (u.a. Bailey & Simeonsson, 1988, Ellis et al. 2002) Studien belegt werden (vgl. Eckert, 2012, S. 52). Die Eltern sind auf dieser Ebene primär als Informationsempfänger bzw. Informationssuchende zu sehen.

Zwei Beispiele dieser Skala:

- I1 „Besonders wichtig ist es mir, mehr ausführliche Informationen über die spezifische Behinderung meines Kindes zu erhalten.“
- I32 „Für die Suche nach einer angemessenen Betreuung in einer speziellen Einrichtung (Schule, Kindergarten) benötige ich mehr Informationen.“

Skala „B“ Beratungsbedürfnisse:

Beim Beratungsbedürfnis geht es nicht nur um die reine Informationsweitergabe, sondern auch um das Bedürfnis nach persönlichem Kontakt zwischen Eltern und Fachpersonen. Der Informationsaspekt ist in der Beratung enthalten, es kommt aber zusätzlich zu einem persönlichen Austausch. Dabei steht das gemeinsame Erörtern offener Fragen, eine auf den Einzelfall orientierte Themenbehandlung sowie die kooperative Entwicklung von Handlungs- und Lösungsansätzen im Zentrum.

Zwei Beispiele dieser Skala:

- B15 „Ich wünsche mir einen erfahrenen Gesprächspartner, um über meine persönlichen Sorgen und Gefühle zu reden.“
- B26 „Ich möchte, dass mir Fachleute Anregungen geben, wie ich mein Erziehungsverhalten der besonderen Situation mit meinem behinderten Kind anpassen kann.“

Skala „E“ Entlastungsbedürfnisse:

Die Skala der Entlastungsbedürfnisse erfasst die Entlastungswünsche der Eltern. Es betrifft einmal die Bereitstellung von Betreuungsangeboten ausserhalb der Familie wie z.B. Kindergarten, Schule oder Internatsmöglichkeiten. Der zweite Aspekt holt das Bedürfnis nach zeitlichen Freiräumen für unterschiedliche persönliche oder familiäre Aktivitäten ab. Dies bezieht sich z.B. auf familienentlastende Dienste, Kurzzeitunterbringung oder Freizeitangebote für Kinder mit Behinderung.

Zwei Beispiele dieser Skala:

- E2 „Ich wünsche mir eine grössere Auswahl an speziellen Freizeitangeboten für mein Kind.“
- E25 „Um mehr Zeit für meine(n) Partner(in) und die Geschwisterkinder zu haben, wünsche ich mir mehr Entlastungsangebote.“

Skala „K“ Kontakt- und Kommunikationsbedürfnisse:

Die Skala der Kontakt- und Kommunikationsbedürfnisse beschäftigt sich mit Gestaltungsformen hilfreicher Kontakte in der sozialen Unterstützung. Dabei geht es um Beziehungsgestaltung im Kooperationsprozess von Eltern und Fachleuten. Dem Bedürfnis nach wertschätzender, gleichberechtigter und partnerschaftlicher Zusammenarbeit kommt eine grosse Bedeutung zu. Der zweite Aspekt bezieht sich auf die Wünsche informeller sozialer Kontakte. Das kann z.B. ein Austausch mit ähnlich betroffenen Eltern in Elternvereinigungen oder Selbsthilfegruppen sein.

Zwei Beispiele dieser Skala:

- K11 „Ein partnerschaftlicher Kontakt zu den Betreuern(innen), Lehrern(innen) oder Therapeuten(innen) meines Kindes ist mir wichtig.“
- K31 „Ich möchte meine eigenen Beobachtungen und Ideen aktiv in die Förderung und Betreuung meines Kindes einbringen.“

9.2 Erweiterter Fragenkomplex für Familien mit einem Kind mit Körperbehinderung

Die Besonderheiten der Familie mit einem Kind mit Körperbehinderung wurden in den vorderen Kapiteln bereits analysiert. Aus diesem besonderen Alltagserleben ergeben sich für die Eltern und Fachpersonen spezielle Fragestellungen und Informationsbedürfnisse. Die ergänzenden Fragen zum Themenkomplex Körperbehinderung wurden von der Autorin erarbeitet.

Zur Skala „I“ Informationsbedürfnisse:

Der Alltag eines Kindes mit Körperbehinderung wird von seiner beeinträchtigten Mobilität und seinen individuellen Fähigkeiten stark beeinflusst. Zum Beispiel braucht ein 2-jähriges Kind mit Spina bifida oftmals andere Unterstützung im Spiel als ein gleichaltriger Spielgefährte. Oft kann es sich wenig oder nur langsam im Raum fortbewegen und es ist sehr aufwendig, die eingenommene Position zu verändern. Rollendes Spielmaterial ist schnell aus dem Aktivitätsradius des Kindes verschwunden und wird damit „unerreichbar“. Im Gegensatz eignen sich Ecken und Wände gut zur Abgrenzung des Spielbereichs. Da die Eltern ihr Kind beobachten und sogenannte „Stolpersteine“ im Spiel ausmachen, wächst oft auch der Wunsch, Möglichkeiten und Tipps für das gemeinsame Spiel zu erhalten.

Folgende Frage wurde dazu formuliert:

- I35 „Ich bin interessiert, Anregungen zum gemeinsamen Spiel mit meinem Kind zu erhalten.“

Gemeinsame Ausflüge und Aktivitäten ausserhalb der Wohnung und besonders in den Ferien gehören zu den Highlights im Familienalltag. Alle Familienmitglieder sind miteinander unterwegs und erleben etwas Besonderes. Häufig sind diese Aktivitäten für eine Familie mit einem Kind mit

Körperbehinderung eine Herausforderung. Ein Therapiewagen oder ein Rollstuhl kann z.B. helfen, partizipieren zu können. Die grosse Vielzahl von weiteren Unterstützungsmöglichkeiten kann für die Familie interessant werden.

Aus dieser Thematik wurde die folgende Frage abgeleitet:

- I36 „Ich wünsche mehr Information, um die Mobilität meines Kindes ausser Haus zu fördern (z.B. Einsatz angepasster Buggy, Laufhilfen, Rollstuhl).“

Zur Skala „B“ Beratungsbedürfnisse:

Hilfsmittel und individuelle Anpassungen sind wichtige Möglichkeiten, um die Partizipation des körperbehinderten Kindes zu verbessern. Das Abklärungs- und Bewilligungsprozedere der Invalidenversicherung ist in den letzten Jahren immer langfristiger und restriktiver geworden. Das kann im IV-Kreisschreiben und dem Rundschreiben der IV 308 nachverfolgt werden (vgl. Pro Infirmis, 2014, und Bundesamt für Sozialversicherung, 2014). Durch den hohen Standard und die individuellen Möglichkeiten der Geräte werden die Hilfsmittel immer teurer. Zum einen brauchen die Eltern Wissen darüber, was ihrem Kind zusteht. Genauso wichtig ist es aber auch, Wünsche, Notwendigkeiten und Machbares im gemeinsamen Gespräch zu ermitteln und daraus das individuelle Hilfspaket zu schnüren. Dieser Austausch, bei dem Fachwissen genauso wichtig wie das Abholen der Bedürfnisse der Eltern ist, stellt ein zentrales Thema im körperbehinderten Setting dar.

Als Fragen zum Beratungsbedürfnis ergeben sich :

- B39 „Ich bin interessiert an Informationen über den Einsatz von individuellen Hilfsmitteln (z.B. Lagerungsmaterial, Stehhilfen, angepasstes Spielmaterial).“
- B41 „Ich wünsche eine Beratung zum Thema Anschaffung und Finanzierung von Hilfsmitteln.“

Zur Skala „E“ Entlastungsbedürfnisse:

Eltern von körperbehinderten Kindern sind zeitlich und emotional stark gefordert. Umso wichtiger ist das frühzeitige Ansprechen von Entlastungsmöglichkeiten. Da viele Kinder besondere medizinische Pflege bedürfen, die von Fachpersonal ausgeführt werden muss – wie z.B. das Sondieren und Katheterisieren – ist der Einsatz der Kinderspitex nicht selten. Es bedeutet jedoch gleichzeitig einen enormen Einschnitt in die häusliche Privatsphäre der Familie.

Eine Entlastung durch Spitex wurde als Frage wie folgt formuliert:

- E40 „Eine Betreuung durch die Kinderspitex für die pflegerisch-medizinischen Massnahmen meines Kindes möchte ich nutzen.“

Die Teilnahme an einer Spielgruppe kann zum einen der Entlastung der Familie dienen, zum anderen werden dadurch wichtige Entwicklungsschritte (Ablösungsprozess, Selbständigkeit erlangen, mit anderen Kindern in Kontakt treten) beim Kind ausgelöst. Je nach Behinderungsgrad des Kindes ist eine Teilnahme nicht immer einfach und benötigt sorgfältige Vorbereitung und Begleitung. Der Wunsch der Eltern dieses Angebot zu nutzen, ist Voraussetzung. Um institutionell eine mögliche Infrastruktur aufbauen zu können, muss das Bedürfnis abgeholt werden.

Es wurde formuliert:

- E38 „Ich wünsche ein spezielles Spielgruppenangebot für mein Kind.“

Zur Skala „K“ Kontakt- und Kommunikationsbedürfnisse:

Kinder im körperbehinderten Bereich erhalten häufig Förderung in unterschiedlichen Bereichen. Oft wird ein Kind logopädisch und physiotherapeutisch unterstützt. Gleichzeitig laufen eine heilpädagogische Früherziehung, intensive Facharztkontrollen und entwicklungsbedingte Abklärungen. Eine Vielzahl von unterschiedlichen Fachpersonen arbeitet mit der Familie zusammen. Der Informationsaustausch und Wissenstransfer, das Festlegen von übergeordneten Zielen und das Koordinieren von Terminen ist eine Herausforderung. Wenn eine gemeinsame Gesprächsrunde von den Eltern als nicht wichtig eingestuft wird, ist das eine wichtige Information für die Zusammenarbeit.

Der Wortlaut der Frage lautet:

- K37 „Einen gemeinsamen Austausch mit allen an der Förderung meines Kindes beteiligten Fachpersonen befürworte ich.“

Abbildung 15

10 Von der Hypothese zur Forschungsfrage

Aus der Hypothese

„Die Bedürfnisse von Vätern körperbehinderter Kindern an Fachpersonen und Institutionen unterscheiden sich von denen der Mütter.“

werden folgende vier Forschungsfragen formuliert und begründet:

- **„Welche Priorisierung der vier inhaltlich differenzierten Skalen des FBEBK nehmen Väter von körperbehinderten Kindern vor?“** Im Fragebogen wird die Wertung von 1 = nicht zutreffend bis 6 = sehr zutreffend vorgenommen. Aus den Antworten kann auf eine Wichtigkeit geschlossen werden, um so höher der Mittelwert der Antwort ist.
- **„Treten signifikante Unterschiede zu den Ergebnissen der Mütter innerhalb der vorliegenden Datenerhebung auf?“** Die Befragung wird an Mütter und Väter verteilt. Die Antwortdaten der Gruppe der Mütter kann mit den Daten der Gruppe der Väter verglichen werden. Unterschiedliche Ergebnisse würden ein Überdenken der bisher praktizierten Beratungs- und Informationsarbeit notwendig machen.

- **„Unterscheiden sich die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit von den Ergebnissen des FBEBK, die in der Studie „Ressourcen und Bedürfnisse im familiären Leben mit einem behinderten Kind“ 2006 durchgeführt wurde?“** Beim Vergleich der Daten können Schlüsse gezogen werden, ob die Behinderungsart Körperbehinderung sich besonders auf die Bedürfnisse der Väter auswirkt.
- **„Kann man aus den individuell auf die Körperbehinderung formulierten Fragen einen Bedarf für das Beratungs- und Informationsangebot der Heilpädagogischen Früherziehung im zeka⁶ ableiten?“** Hier wird das Augenmerk nochmal auf den Transfer zur praktischen Tätigkeit der Heilpädagogischen Früherziehung gelegt. Welche der bisherigen Angebote der HFE im zeka stimmen mit den Bedürfnissen der Klienten gut überein und wo haben Eltern Wünsche und Bedürfnisse, die noch ungenügend abgedeckt werden?

⁶ zeka = Zentren Körperbehinderter Aargau / der Arbeitgeber der Autorin

11 Umfrage

11.1 Vorgehen

Nach Abschluss des Literaturstudiums steht fest, dass der Fragebogen von Andreas Eckert FBEBK für die Hypothesenklärung geeignet ist. Der Fragebogen darf im Wortlaut nicht verändert werden, kann aber mit Fragen zur spezifischen Behinderung erweitert werden. Um den speziellen Bedürfnissen von Eltern von Kindern mit Körperbehinderung Raum zu geben, wird der Fragenkatalog des FBEBK durch die Autorin um sieben Fragen erweitert. Die Ausarbeitung und Begründung der Fragen wurde bereits im Kapitel 9.2 beschrieben.

11.2 Zielgruppenauswahl

Als Zielgruppe werden Familien ausgewählt, die das Angebot der Früherziehung im zeka nutzen oder in den letzten 3 Jahren genutzt haben. Das Kind hat eine medizinische Diagnose der Körperbehinderung. Die Eltern sind beide in Erziehungsaufgaben ihres Kindes eingebunden. Sie können sich in Deutsch verständigen und benötigen keine Dolmetscherdienste. Der Fragebogen wird an mindestens 30 Familien abgegeben.

Der Fragebogen wird in zwei verschiedenen Farben gedruckt, gelb für Mütter und grün für Väter. An jede Familie wird ein gelber und ein grüner Fragebogen abgegeben (siehe Kapitel 17.2). Dazu gibt es ein Informationsblatt zur Befragung (siehe 17.1) und einen frankierten Umschlag für die Rücksendung der Unterlagen. Dem Informationsblatt können die Eltern den Grund der Befragung entnehmen. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass beide Elternteile einen Bogen ausfüllen sollten. Da die persönliche Meinung des einzelnen Elternteils wichtig ist, sollten die Antworten nicht miteinander abgesprochen werden.

Ein Pretest wird im Juni gestartet. Dabei erhalten 2 Familien die Unterlagen. Es sollte vermerkt werden, wenn Fragen nicht verstanden werden oder Unklarheiten entstehen. Gestützt auf die positive Rückmeldung werden keine Veränderungen am Fragebogen und Informationsblatt vorgenommen.

Im August wird die Umfrage durch die Mithilfe der Heilpädagogischen Früherzieherinnen im zeka verteilt. Der Fragebogen wird persönlich an die Familien abgegeben. Zusätzlich werden 5 Familien per Telefon angefragt, ob sie bereit sind, an der Umfrage teilzunehmen. Nach der positiven Antwort werden die Unterlagen mit der Post verschickt. Insgesamt werden 74 Fragebögen an 37 Familien abgegeben. 20 Familien schicken beide Fragebögen ausgefüllt zurück. In weiteren vier Fällen kommt nur ein Fragebogen zurück. Diese vier Fragebögen wurden alle von Müttern ausgefüllt. Damit wird ein Rücklauf der Fragebögen von 65 % erzielt. Das ist eine hohe Rücklaufquote. Die persönliche Abgabe der Unterlage durch die Früherzieherinnen und der enge Kontakt zur Gruppe der Befragten hat sicher dazu beigetragen, diesen hohen Rücklauf zu erzielen.

Abbildung 16

12 Datenanalyse und Darstellung der gesammelten Daten

12.1 Quantitative Datenerfassung

„Die Methoden der Statistik sind ein Hilfsmittel zur Abbildung bzw. Beschreibung eines Realitätsausschnittes (deskriptive Statistik) oder zur Entscheidungsfindung (Interferenzstatistik). Die deskriptive Statistik befasst sich mit der Beschreibung von Daten in Form von Tabellen, Grafiken oder statistischen Kennwerten. Sie bietet einen Überblick über die in der untersuchten Stichprobe angetroffenen Merkmalsverteilungen sowie über die Beziehung zwischen den Merkmalen“ (Venetz, 2014, S. 29).

12.2 Die Hauptgütekriterien quantitativer Forschung:

Objektivität:

„Unter Objektivität versteht man den Grad, in dem die Ergebnisse eines Tests unabhängig vom Untersucher sind. Man unterscheidet drei Arten von Objektivität...“ (Bühner, 2006, S. 34).

Es wird eine Durchführungsobjektivität, eine Auswertungsobjektivität und eine Interpretationsobjektivität unterschieden.

Das Gütekriterium der Objektivität der vorliegenden Stichprobe wird auf Grund der festgelegten Instruktionen zum Ausfüllen des Fragebogens sowie der klaren Auswertungsmodalitäten eingehalten.

Reliabilität:

„Unter Reliabilität versteht man den Grad der Genauigkeit, mit dem ein Test ein bestimmtes Merkmal misst, unabhängig davon, ob er dieses Merkmal auch zu messen beansprucht“ (Bühner, 2006, S. 35).

„Die Reliabilität wird durch einen Reliabilitätskoeffizienten bestimmt, der einen Wert zwischen 0 und 1 annehmen kann, wobei 1 bedeutet, dass der Test vollkommen reliabel ist (d.h. es gibt keine Messfehler)“ (Vernetz, 2014, Script 4, S. 4).

Die Reliabilität dieser Stichprobe wurde in den einzelnen Skalen getestet. Gleichzeitig wurde der Wert für den gesamten Fragenkomplex ermittelt. In einem zweiten Schritt wurden die Reliabilitätswerte der Skalen mit den speziellen Fragen zur Körperbehinderung ermittelt. Die Daten werden in der unten stehenden Tabelle aufgezeigt.

Tabelle 1 Mittelwerte und Reliabilität

	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	SD	Cronbach`s Alpha
Skala Informationsbedürfnisse	44	2.50	5.75	4.44	0.74	0.69
Skala Informationsbedürfnisse + KB-Fragen	44	2.20	5.60	4.27	0.84	0.72
Skala Beratungsbedürfnisse	44	1.78	5.00	3.74	0.92	0.79
Skala Beratungsbedürfnisse + KB-Fragen	44	1.91	5.00	3.80	0.85	0.75
Skala Entlastungsbedürfnisse	44	1.33	4.89	3.56	0.99	0.83
Skala Entlastungsbedürfnisse +KB-Fragen	44	1.27	5.00	3.47	1.00	0.84
Skala Kontakt- und	44	2.50	5.25	4.09	0.78	0.69
Skala Kontakt- und						
Kommunikationsbedürfnisse + KB-Fragen	44	2.56	5.33	4.24	0.74	0.70
FBEBK	44	2.09	5.06	3.94	0.74	0.91
FBEBK + KB-Fragen	44	2.05	5.18	3.91	0.75	0.92

Validität:

„Unter Validität versteht man im eigentlichen Sinne das Ausmass, in dem ein Test das misst, was er zu messen vorgibt“ (Bühner, 2006, S. 36).

Man kann nach Inhaltsvalidität, Kriteriumsvalidität und Konstruktvalidität unterscheiden.

Die Validität des vorliegenden FBEBK wurde 2006 durch das Team um Andreas Eckert getestet.

„Hinsichtlich der Validität des FBEBK lässt sich primär eine sowohl theoriegeleitete als auch auf vorangegangene, thematisch relevante empirische Untersuchungen basierende Inhaltsvalidität aufweisen. Zusätzlich erfolgte im Sinne der Konstruktvalidität eine Überprüfung von aus dem aktuellen Forschungsstand abgeleiteten Annahmen durch Mittelwertsvergleiche der Validierungsstichprobe“ (Eckert, 2007, S. 54).

12.3 Datenanalyse:

Mit der Erstellung eines Codbuchs (siehe 17.3) wurde die Struktur der Dateneingabe festgelegt. Dabei wurden Überlegungen angestellt, welche Daten wie miteinander verglichen werden könnten. Mit den eingegebenen Daten wurden Nominal-, Rang- oder Intervallskalen gebildet. Gleichzeitig erhalten die entstandenen Variablen eine Datendefinition. Allen Variablen wurde ein bestimmter Wert zugeschrieben.

Für die Auswertung wurde das Statistikprogramm SPSS 22⁷ verwendet. Dieses Programm wird zur Aufbereitung und Darstellung von sozialwissenschaftlichen Daten genutzt. Man kann eingegebene Daten miteinander vergleichen, sie in Grafiken darstellen und Kennwerte zu den Daten erstellen (vgl. Vernetz, 2014 Script 1, S. 17). Die Arbeit mit diesem Programm war eine Herausforderung, da Grundkenntnisse und Anwendung grundsätzlich erlernt werden mussten. Der Zeitaufwand für die Datenanalyse wurde dadurch extrem erhöht.

Die eingegangenen Fragebögen wurden nummeriert und die Daten in das Programm eingegeben. Um Eingabefehler zu finden und eliminieren zu können, wurde für die numerischen Variablen eine Häufigkeitsverteilung durchgeführt. Für Variablen mit mehreren Ausprägungen eignete sich die Überprüfung mit Hilfe der deskriptiven Statistiken. Auch Kreuztabellen wurden zur Klärung von Plausibilitätsüberprüfungen genutzt. Mit dem Abfragen von fehlenden Werten und der Suche nach Ausreißern wurde die Datenbereinigung abgeschlossen.

Es wurden 44 Fragebögen in die Auswertung aufgenommen. 24 Fragebögen wurden von Müttern ausgefüllt, 20 Fragebögen wurden von Vätern ausgefüllt. In 20 Fällen wurden die Bögen von Mutter und Vater ausgefüllt. Durch das gemeinsame Rücksenden der Antwortbögen konnten 20 Elternpaare ermittelt werden. Mit 44 Teilnehmenden ist diese Stichprobe für die Erhebung quantitativer Daten sehr klein. Die Fragebögen wurden sehr korrekt, d.h. vollständig ausgefüllt.

Es können Aussagen zu Eltern mit einem körperbehinderten Kind im Kanton Aargau gemacht werden. Alle Kinder mit Körperbehinderung sind zum Zeitpunkt der Befragung unter 7 Jahre alt. Die Eltern nehmen oder nahmen die Unterstützung der heilpädagogischen Früherziehung an.

⁷ SPSS bedeutet: Statistical Package for Social Sciences = Werkzeug zur statistischen Analyse von (sozialwissenschaftlichen) Daten

Alle Teilnehmenden leben als Familie zusammen. Es gibt zum Zeitpunkt der Befragung keine alleinerziehenden Elternteile in dieser Stichprobe. In 20 Familien leben Kinder mit Körperbehinderung mit Geschwistern zusammen. Bei 4 Elternpaaren ist das körperbehinderte Kind Einzelkind.

Tabelle 2 Personenbezogene Daten

Geschlecht der Eltern	Mütter:	Väter:		
Anzahl	24	20		
in Prozent	54.55	45.45		
Familienstatus	Alle gemeinsam erziehend			
Alter der Kinder mit Behinderung	bis 3 Jahre	4-7 Jahre		
Anzahl	9	15		
in Prozent	37.50	62.50		
Geschwisterkinder	keine	eines	zwei	drei und mehr
Geschwister	4	14	6	0
in Prozent	16.67	58.33	25	0.00

Drei Personen, deren Kind ein Einzelkind ist, liessen die 2 Fragen zu den Geschwisterkindern frei.

- I3 „Für die Unterstützung des/der nichtbehinderten Geschwisterkinds(er) im Umgang mit dem behinderten Geschwisterkind wünsche ich mir Anregungen.“
- E21 „Spezielle (Freizeit-) Angebote für die nichtbehinderten Geschwisterkinder finde ich wünschenswert.“

Eine Person füllte eine Seite des Fragebogens nicht aus, was auf einen Ausfüllfehler durch überblättern schliessen lässt. In drei weiteren Fragebögen wurde eine Antwort weg gelassen.

Alle restlichen Fragebögen waren vollumfänglich ausgefüllt.

Abbildung 17

13 Evaluation der Forschungsfragen

Die Körperbehinderung eines Kindes hat wie bereits ausgeführt, sehr unterschiedliche Folgen für die Alltagsbewältigung der Familie. Deshalb ist es nachvollziehbar, dass auch die Bedürfnisse der Familien sehr unterschiedlich sind. Die individuellen Bedürfnisse der Familien kamen durch die breitgefächerte Antwortpalette der Fragebögen zum Ausdruck. Dies lässt auf ein differenziertes Ausfüllen des Fragebogens der einzelnen Mütter und Väter schließen.

Bei 35 von 41 Fragen wurden alle 6 möglichen Antwortvorgaben von nicht zutreffend bis sehr zutreffend ausgewählt. In 2 weiteren Fragen nutzten die Eltern 5 der vorgegebenen Antwortmöglichkeiten und bei 3 Fragen hielten sich Antworten innerhalb von 4 Wertebereichen auf. Das heisst z.B., dass ein Vater eine 6 ankreuzt beim Item:

- B41 „Ich wünsche eine Beratung zum Thema Anschaffung und Finanzierung von Hilfsmitteln.“

Es ist ihm sehr wichtig, darüber beraten zu werden. Ein anderer Vater kreuzt 1 an. Für ihn stellt sich diese Frage im Moment nicht, also nicht zutreffend.

Warum kommt es zu so unterschiedlich bewerteten Aussagen? In einer Familie hat das Kind die Diagnose Spina bifida. Das hat zur Folge, dass das Kind auf Hilfsmittel angewiesen ist, um sich

fortzubewegen. Diese Familie setzt sich mit den möglichen Hilfsmitteln und Fragen rund um Finanzierung auseinander. Sie nimmt ein Angebot für Beratung sehr gern an.

In der zweiten Familie lebt ein 2-jähriges Kind mit ataktischer Cerebralparese. Dieses Kind kann frei laufen und benötigt im Moment keine Hilfsmittel. Dann ist in dieser Familie das Bedürfnis zur Beratung und Finanzierung von Hilfsmitteln kein Bedürfnis.

Die Stichprobe wurde mit einer sehr kleinen Gruppe durchgeführt. Durch die grosse Streuung der Antworten ist es schwierig, signifikante Aussagen oder eindeutige Trends herauszulesen. Es kann aber nicht davon ausgegangen werden, dass eine grössere Stichprobe zu eindeutigeren Ergebnissen geführt hätte.

13.1 Priorisierung der vier Skalen aus Sicht der Väter

Für die Erstellung der Mittelwerte der folgenden Diagramme wurden die Antworten aller Väter verwendet. Sie zeigt eine Gegenüberstellung der Mittelwerte des FBEBK und der Mittelwerte des FBEBK mit den zusätzlichen Fragen zur Körperbehinderung.

Erhobene Mittelwerte des FBEBK und der erweiterten FBEBK im Vergleich:

Abbildung 18

Erhobene Mittelwerte der vier Bedürfnisskalen:

Abbildung 19

Die Mittelwerte aller Skalen liegen über 3,5 Punkte, dem rechnerischen Mittel der möglichen Antwortsstufen (1-6). Das heisst, dass Väter alle Bedürfniskategorien als wichtig einstufen.

In der grafischen Darstellung ist ersichtlich, dass die Mittelwerte aller Bedürfnisskalen nahe beieinander liegen. Die Väter erachten Fragen aus allen vier Bedürfnisskalen als wichtig. Die Unterschiede zwischen 1. Rang und 4. Rang betragen nur 0.67.

Der Wunsch nach Information wird von den Vätern am stärksten gewichtet. Hierbei spielt sicher das Alter des Kindes eine Rolle. Um so kleiner die Kinder sind, umso höher ist der Informationsbedarf der Eltern. Es wurde auch in der Literaturanalyse darauf hingewiesen, dass viele Kontakte der Fachpersonen über die Mutter laufen und der Vater somit in ein Informationsdefizit geraten kann.

Das Bedürfnis nach Kontakt- und Kommunikation wurde auf Platz 2 gesetzt. Hier wird sichtbar, welchen Stellenwert die Qualität der Beziehungsgestaltung bei Vätern einnimmt. Der Vater möchte Antworten erhalten. Im partnerschaftlichen Gespräch, das gegenseitigen Respekt und achtsamen Umgang einschliesst, können Informationen und gemeinsame Strategien erarbeitet werden. Der Vater bietet seine Mitarbeit an und möchte aktiv einbezogen werden.

Die Mittelwerte der Skala Kommunikations- und Kontaktbedürfnis erhöhen sich durch die zusätzlich gestellten speziellen Fragen zur Körperbehinderung. Daraus kann man ableiten, dass Väter von körperbehinderten Kindern im hohen Mass an Kontakt und Austausch mit den Fachleuten interessiert sind. Dabei kommt es den Vätern nicht nur darauf an beraten zu werden, sondern sie wünschen auch den gemeinsamen Austausch mit allen Fachpersonen. Viele der Kinder, deren Eltern befragt wurden, erhalten mehrere Therapien. Häufig gehört Physiotherapie, Logopädie und Frühziehung zu den wöchentlichen Unterstützungsangeboten. Manchmal sind

zusätzliche Gruppenangebote wie Kochgruppe, Gebärdengruppe oder Eltern-Kind-Singen im Programm. Viele unterschiedliche Fachpersonen arbeiten mit dem Kind und eine inter- oder transdisziplinäre Zusammenarbeit wird von den Vätern gewünscht und erwartet.

Das Entlastungsbedürfnis erhält den Rang 3 der Priorisierung. Väter möchten über die Möglichkeit einer Entlastung informiert werden. Sie schätzen die Wichtigkeit einer Entlastungsmöglichkeit höher ein als Mütter.

Dieses Ergebnis lässt darauf schliessen, dass die Väter sich eine Ferienbetreuung ihres Kindes vorstellen könnten, bzw. Informationen darüber erhalten möchten.

Nimmt man die Fragen zur speziellen Körperbehinderung dazu, verringert sich der Mittelwert der Skala gering. Ein möglicher Erklärungsansatz dafür ist, dass behinderungsspezifische Themen in der heilpädagogischen Früherziehung bereits gut integriert werden. Dafür spricht auch die Rückmeldung auf einem Fragebogen: „Wir hatten eine sehr gute Betreuung durch die Früherzieherin, die sehr vieles abgedeckt hat. Daher ist ein Mehr an Hilfe in einigen Bereichen weniger notwendig“ (zitiert aus Fragebogen Nr. 16/11).

Deutlich sichtbar wird, dass Entlastungsangebote ausserhaus über Nacht im Kleinkind- und Kindergartenalter wenig Interesse finden. Die Eltern, Väter wie Mütter, möchten ihr Kind in ihrer häuslichen Umgebung betreuen.

Der Mittelwert der Beratungsskala liegt am niedrigsten. Er liegt mit 3.62 immer noch über dem errechneten Mittel von 3.5. Eine Interpretation dieses Wertes ist schwierig. Sicher spielt auch hier wieder das Alter des Kindes eine Rolle. Schaut man sich den Wichtigkeitsstrahl (siehe 13.2) an wird sichtbar, dass Beratungsfragen zur persönlichen Auseinandersetzung mit dem Thema Körperbehinderung (z.B. Auswirkungen der Behinderung auf die Paarbeziehung oder Persönliche Sorgen und Gefühle) tief bewertet werden. Hier müssten zusätzliche Informationen mit anderen Hilfsmitteln (z.B. persönliches Interview) hinzugezogen werden, um weitere Interpretationen machen zu können.

13.2 Wichtigkeitsstrahl (Priorisierung der Antworten aus Sicht der Väter)

Bei einem rechnerischen Mittel von 3.5 der möglichen Antwortstufen kann man eine Bewertung nach wichtig über 3.5 und weniger wichtig unter 3.5 vornehmen. So entsteht eine klare Rangfolge.

Es folgt eine Zusammenfassung der Items mit den höchsten und den niedrigsten Mittelwerten mit einer kurzen Einschätzung.

Mittelwerte über 5.0 haben folgenden Items erhalten:

- K17 „Deutliche und offene Rückmeldungen der Fachleute zu allen Fragen, die mein Kind und mich betreffen, zu erhalten, ist mir sehr wichtig.“ Mittelwert 5.58
- K37 „Einen Austausch mit allen an der Förderung meines Kindes beteiligten Fachpersonen befürworte ich.“ Mittelwert 5.25
- I14 „Ich bin interessiert an Informationen über die Fördermöglichkeiten für mein Kind, die ich zuhause selber aktiv umsetzen kann.“ Mittelwert 5.05
- I18 „Ich möchte ausführlich über die Inhalte der pädagogischen oder therapeutischen Förderung meines Kindes informiert werden.“ Mittelwert 5.05

Aus dieser Verteilung kann man erkennen, dass Väter zur aktiven Zusammenarbeit bereit sind und den Austausch mit allen Fachpersonen schätzen. Sie erwarten Informationen über die Förderung ihres Kindes im fachlichen Rahmen. Sie sind auch an Informationen interessiert, was sie mit ihrem Kind zu Hause unternehmen können. Der Vater möchte sein Kind in seiner Entwicklung unterstützen und sich genauso wie die Mutter dafür einsetzen, dass es sich gut entwickeln kann.

Nur eine geringe Wichtigkeit erhalten Items mit einem Mittelwert unter 3:

- E24 „Wenn ich ein Angebot einer mir gut gefallenden Wohneinrichtung hätte, könnte ich mir eine dauerhafte Unterbringung meines Kindes zum gewärtigen Zeitpunkt vorstellen“. Mittelwert 1.45
- B22 „Die Auswirkungen der Behinderung meines Kindes auf unsere Paarbeziehung stellen für mich ein Thema dar, bei dem ich Unterstützung wünsche“. Mittelwert 2.70
- B19 „Um besser mit den Reaktionen des Umfeldes auf die Behinderung meines Kindes (neugierige Blicke, Beschimpfungen, Ausgrenzung) umgehen zu können, würde ich gerne Beratung in Anspruch nehmen.“ Mittelwert 2.79

Aus diesen Zahlen kann man ableiten, dass ausserfamiliäre Entlastungsangebote bei Vätern mit Kindern zwischen 1 und 7 Jahren noch keine wichtige Rolle spielen.

Dass Beratungsangebote speziell ausgewählt werden müssen, zeigen die Werte der Items B22 und B19. Die Väter schätzen ihren Unterstützungsbedarf in Bezug auf ihre Paarbeziehung mit sehr wenig bis wenig zutreffend ein. Hier kann man auf die personenbezogenen Daten der Stichprobe hinweisen. Es gibt keine Familie, die getrennt lebt und es waren keine alleinerziehenden Väter an der Stichprobe beteiligt. Es ist auch möglich, dass es Fragen gab, welche als zu privat angesehen wurden und deshalb eine geringe Relevanz erhielten (B22).

Auch der Beratungsbedarf des Item B19 wird von Vätern mit 2,79 als wenig zutreffend beschrieben. Sicher haben Väter mit Kindern zwischen 1 und 7 Jahren weniger negative Erfahrungen mit öffentlichen Reaktionen gemacht als Väter von älteren Kindern. Für die Zusammenarbeit mit Vätern kann man ableiten, dass der Wunsch nach spezieller Beratung immer individuell abgeholt werden muss.

13.3 Unterschiede zwischen Müttern und Vätern

Bei den folgenden Auswertungen werden nur die Daten der Paare berücksichtigt. Die Antworten der vier Fragebögen der Mütter, bei denen die Antworten der Väter gefehlt haben, wurden ausgeschlossen. Somit handelt es sich um die gleiche Anzahl von Mütter- und Väterantworten.

Die untenstehende Tabelle gibt einen Überblick über die Mittelwerte der einzelnen Skalen getrennt nach Mutter und Vater. Dabei wurden die Werte des FBEBK mit Einbezug der speziellen Fragen zur Körperbehinderung zur Auswertung verwendet.

Mittelwerte der Bedürfnisskalen der Mütter und Väter im Vergleich:

Abbildung 20

Bei einer Gegenüberstellung der einzelnen Skalen des Bedürfnisbogens kann folgendes festgehalten werden:

Mütter schätzen ihre Bedürfnisse in den Skalen Informationsbedürfnis, Beratungsbedürfnis und Kontakt- und Kommunikationsbedürfnis minim höher ein als Väter. Auch der Mittelwert des gesamten FBEBK liegt bei den Müttern höher. Insgesamt sind die Bedürfnisse jedoch sehr ähnlich.

Tabelle 3 Signifikanz der Abweichungen zwischen den Antworten der Väter und der Mütter

Signifikanz-Tabelle					
Skala	Mittelwert Mütter	Mittelwert Väter	Signifikanz-Informationen		
			t-Wert	df -Wert	Sig.(2-seitig)
Skala Informationsbedürfnisse "I"	4.4033	4.2933	0.4850	19	0.633
Skala Entlastungsbedürfnisse "E"	3.3700	3.6615	-1.2950	19	0.211
Skala Kommunikationsbedürfnisse "K"	4.3056	4.1844	0.7240	19	0.478
Skala Beratungsbedürfnisse "B"	4.1286	3.6214	2.5160	19	0.021*
* = signifikanter Wert					

Ein signifikanter Unterschied zwischen der Einschätzung von Mütter und Vätern konnte nur im Beratungsbedürfnis nachgewiesen werden. Das kann unterschiedlich interpretiert werden. Zum einen könnte es sein, dass die Mütter die Angebote für Information, Beratung und Kommunikation bereits besser kennen und positive Erfahrungen damit gemacht haben. Damit steigt die Wichtigkeit dieser Unterstützungsquellen. Man könnte daraus aber auch ableiten, dass das bereits bestehende Angebot den Vätern ausreicht.

Sie sind mit dem bestehenden Möglichkeiten der Informationsbeschaffung, des Beratungsangebots und dem Kontakt und der Kommunikation mit Fachleuten zufrieden.

Bei den Fragen zur Entlastung haben die Väter ein höheres Bedürfnis als die Mütter. Man kann daraus ableiten, dass die Väter die hohe Belastung der Mutter rund um die Pflege und Betreuung des behinderten Kindes deutlich spüren. Der Wunsch nach Entlastung in der Familie zeigt die Empathie der Väter gegenüber ihren Partnerinnen und den Veränderungswunsch dieser Situation. Der Wert zeigt auch, dass Väter sich selbst nicht in der Lage sehen, diese nötige Entlastung zu übernehmen.

Betrachtung einzelner Items:

Wenn man die einzelnen Items im Mittelwert vergleicht, kann man Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Bewertung finden.

Unterschiede:

Der grösste Mittelwertsunterschied wurde beim Item B13 ermittelt.

- B13: „Ich möchte gerne intensiv in die pädagogische Betreuung oder Therapie meines Kindes einbezogen werden, um die Förderung zu Hause fortsetzen zu können.“

Hier beträgt der Unterschied 1.29 zwischen Mütter und Vätern. Mütter bewerten dieses Item mit 5.40 sehr hoch in der Wichtigkeit. Die Väter bewerten mit 4.11 als Mittelwert das Item deutlich tiefer.

Bewertung des Items B13 der Mütter und Väter im Vergleich:

Abbildung 21

Der Wortlaut des Items ist ungünstig gewählt, da er sich auf 2 Aspekte bezieht. Man kann bei der Beantwortung nicht auseinander halten, ob es sich auf den Einbezug in die pädagogische Förderung oder auf die Förderung des Kindes zu Hause bezieht. Es ist nicht eruiert, ob die Väter weniger aktiv in die pädagogische Betreuung oder Therapie einbezogen werden möchten oder ob sie die Förderung zu Hause weniger wichtig ansehen.

Bei der Interpretation kann man unterschiedliche Überlegungen anstellen. Die Mutter ist selten zu 100% berufstätig, der Vater dagegen oft. Dadurch wird die Aufgabe der Förderung des Kindes stärker der Mutter zugeteilt. Gleichzeitig ergibt sich daraus für den Vater weniger Freizeit mit dem Kind. Diese kostbare, gemeinsame Zeit mit Förderung zu füllen, ist eine hohe Anforderung. Im Alltag sind die Kinder beim Eintreffen der Väter oft schon müde und eine Förderung wäre unangepasst.

Die Mutter ist häufig in den Therapien anwesend und hat einen intensiveren Austausch zu den Fachpersonen. Sie kann die Auswirkungen der Förderung oft direkt beobachten und an Fortschritten in der Förderung teilhaben. Diese positiven Erfahrungen steigern sicher den Wunsch, in die Förderung einbezogen zu werden.

Das Item E16 wurde von Müttern mit 2.95 als wenig zutreffend eingeschätzt. Väter gaben diesem Item mit 4.17 eine deutlich höhere Wichtigkeit.

- E16 „Betreuungsangebote, in denen mein Kind für mehrere Tage oder Wochen ganztätig gut betreut wird (z.B. Kurzzeitunterbringung), finde ich für unsere Familie hilfreich.“

Für die praktische Arbeit kann man daraus schliessen, dass Väter sich eine kurzzeitige Betreuung eher vorstellen können als Mütter. Für die Elternarbeit kann das heissen:

Ist ein Entlastungsangebot mit Kurzeitaufenthalt des Kindes aus professioneller Sicht Thema, sollten beide Ehepartner von Beginn an in den Prozess einbezogen werden. Dem Vater kann eine wichtige Rolle bei der Lösungsfindung zukommen. Man sollte ihm bewusst Raum und Zeit zur Verfügung stellen, um seine Meinung einbringen zu können. Das Thema braucht ganz sicher innerfamiliär genügend Zeit zum Diskutieren. Der Weg, sich gemeinsam Lösungen anzunähern, ist lang und wird von jeder Familie unterschiedlich schnell vollzogen. Für die fachliche Begleitung ist es notwendig, dass eventuell auch mit Spannungen behaftete Themen zum Wohl des Kindes und der gesamten Familie bewusst aufgegriffen werden.

Gemeinsamkeiten:

Das Item K20 erhielt von Vätern und Müttern genau den gleichen Mittelwert 3.45.

- K20 „Ich würde gern häufiger mit einer Fachperson über besondere Herausforderungen und Belastungen im Leben mit einem behinderten Kind reden.“

In der Verteilung von nicht zutreffend = 1 bis sehr zutreffend = 6 zeigen sich zwischen Müttern und Vätern minime Unterschiede. Man kann daraus schliessen, dass die Wichtigkeit des Items von Vätern und Müttern gleich eingeschätzt wird.

Bewertung des Items K20 der Mütter und Väter im Vergleich:

Abbildung 22

Bei drei weiteren Items beträgt der Unterschied 0.05 im Mittelwert. Das heisst, Väter und Mütter schätzen die Wichtigkeit der Items etwa gleich ein.

- E24 „Wenn ich ein Angebot einer mir gut gefallenden Wohneinrichtung hätte, könnte ich mir eine dauerhafte Unterbringung meines Kindes zum gegenwärtigen Zeitpunkt vorstellen“

Anzumerken ist, dass dieses Item einen Mittelwert von 1.40 von Müttern und 1.45 von Vätern erreicht hat. Hier wird erkennbar, dass eine Unterbringung des Kindes ausser Haus von fast allen Eltern nicht zur Debatte steht. Vater und Mutter sind sich in dieser Frage einig.

- B29 „Für eine Stabilisierung oder Verbesserung der familiären Situation und des familiären Klimas wünsche ich mir Unterstützung“.

Auch dieses Item wird von Vater und Mutter mit 3.15 und 3.20 fast gleich bewertet.

Wichtig ist festzuhalten, dass es unterschiedliche oder gleiche Sichtweisen von Vätern und Müttern geben kann. Nur mit einer genauen Abklärung und Nachfragen beider Elternteile kann man unterschiedliche und gemeinsame Positionen erkennen. Unterschiedliche Positionen sind grundsätzlich nicht negativ, sondern ein guter Ausgangspunkt für Diskussionen.

13.4 Vergleich der Studien

In der Studie „Ressourcen und Bedürfnisse im familiären Leben mit einem behinderten Kind“ wurden die Daten der Teilnehmenden über mehrere Untersuchungsinstrumente aufgenommen. Neben dem FBEBK-Fragenbogen wurde der „Fragebogen zur Lebensorientierung“ und der Fragebogen „Soziale Orientierung von Eltern behinderter Kinder“ verwendet. Beim folgenden Vergleich der Daten werden nur die Auswertungen des FBEBK-Fragebogens herangezogen. Es muss auch festgehalten werden, dass die Altersgruppe der Kinder mit Behinderung in dieser Studie von 1 bis 20 Jahren im Mittel mit 9.57 Jahren deutlich höher lag.

Zur Ermittlung der Itemsmittelwerte der vorliegenden Stichprobe wurden nur die Antworten des FBEBK verwendet. Die zusätzlichen Fragen zur Körperbehinderung wurden nicht einbezogen. Somit können die Daten gut miteinander verglichen werden. Es fällt auf, dass die Priorisierung der Skalen mit Einbezug der Antworten der Mütter von der im Kapitel 13.1. vorgestellten Priorisierung minim abweicht.

Tabelle 4 Items-Mittelwerte im Vergleich Studie Eckert vs. Studie Michel

Skala	Studie Eckert					Studie Michel				
	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Standardabweichung	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Standardabweichung
Itemmittelwerte der Skala Informationsbedürfnisse "I"	223	1.88	6.00	4.57	0.83	44	2.50	5.75	4.44	0.74
Itemmittelwerte der Skala Beratungsbedürfnisse "B"	223	1.56	6.00	4.32	0.94	44	1.78	5.00	3.74	0.92
Itemmittelwerte der Skala Entlastungsbedürfnisse "E"	223	1.56	6.00	4.25	0.98	44	1.33	4.89	3.56	0.99
Itemmittelwerte der Skala Kontakt- und Kommunikationsbedürfnisse "K"	223	1.00	6.00	4.65	0.79	44	2.50	5.25	4.09	0.78
Itemmittelwerte des FBEBK	223	1.50	6.00	4.44	0.71	44	2.09	5.06	3.94	0.74

Aus den Tabellen kann abgelesen werden, dass die Mittelwerte der Studie „Ressourcen und Bedürfnisse im familiären Leben mit einem behinderten Kind“ in allen Skalen und im Gesamtwert minim höher liegen, als die ermittelten Daten der vorliegenden Stichprobe.

Man kann davon ableiten, dass die Bedürfnisse der befragten Eltern leicht niedriger liegen als die Bedürfnisse der Eltern der Studie von 2006. Das kann mehrere Gründe haben. Zum einen werden oder wurden alle Eltern von einer heilpädagogischen Früherziehung betreut. Das heisst, dass die Eltern in vielen Belangen bereits über einige Zeit von Fachpersonen beraten und informiert wurden.

Auch das Alter des Kindes kann ausschlaggebend für die vorliegenden Ergebnisse sein. Ganz besonders das Bedürfnis der Entlastung ist für Eltern mit jungen Kindern weniger wichtig. Erst in

besonderen Situationen (z.B. alleinerziehend oder sehr starke körperliche Beeinträchtigung des Kindes) und mit zunehmenden Alter nimmt die Wichtigkeit der Entlastungsmassnahmen zu.

Schaut man sich die einzelnen Skalen an, kann man im Vergleich der zwei Stichproben folgendes feststellen:

Es gibt Gemeinsamkeiten beider Studien.

So nahmen die teilnehmenden Eltern beider Studien eine gleiche Priorisierung der einzelnen Skalen vor. Am wichtigsten ist den Eltern ein Informationsbedürfnis, gefolgt vom Kontakt- und Kommunikationsbedürfnis. Es schliesst sich das Beratungsbedürfnis an und am Schluss steht das Entlastungsbedürfnis. Die konkreten Mittelwerte können der Tabelle 3 entnommen werden.

Die Bedürfnisbewertungen einzelner Items der Eltern beider Studien gleichen sich. So finden sich in der Studie „Ressourcen und Bedürfnisse im familiären Leben mit einem behinderten Kind“ eine gleiche Nennung von Items mit niedrigem Mittelwert. Es sind die Items:

- E24 „Wenn ich eine Angebot einer mir gut gefallenden Wohneinrichtung hätte, könnte ich mir eine dauerhafte Unterbringung meines Kindes zum gegenwärtigen Zeitpunkt vorstellen.“
- B22 „Die Auswirkungen der Behinderung meines Kindes auf unsere Paarbeziehung stellen für mich ein Thema dar, bei dem ich Unterstützung wünsche.“
- B19 „Um besser mit den Reaktionen des Umfeldes auf die Behinderung meines Kindes (neugierige Blicke, Beschimpfungen, Ausgrenzung) umgehen zu können, würde ich gerne Beratung in Anspruch nehmen.“

Auch bei den hochbewerteten Items gibt es Gemeinsamkeiten. Es werden folgende Items gleich genannt:

- K17 „Deutliche und offene Rückmeldungen der Fachleute zu allen Fragen, die meine Kind und mich betreffen, zu erhalten, ist mir sehr wichtig.“
- I18 „Ich möchte ausführlich über die Inhalte der pädagogischen oder therapeutischen Förderung meines Kindes informiert werden.“
- K11 „Ein partnerschaftlicher Kontakt zu den Betreuern(innen), Lehrern(innen) oder Therapeuten(innen) meines Kindes ist mir sehr wichtig.“

Als Unterschied kann genannt werden, dass die Eltern körperbehinderter Kinder dieser Stichprobe ihre Bedürfnisse weniger hoch einschätzen als die Eltern der Studie „Ressourcen und Bedürfnisse im familiären Leben mit einem behinderten Kind“. Auf die möglichen Gründe wurde schon verwiesen.

13.5 Deckung zwischen Bedarf und Angebot im zeka

Es wurde bereits festgehalten, dass die Bedürfnisbewertung der Eltern körperbehinderter Kinder niedriger liegt als die der Eltern in der Studie „Ressourcen und Bedürfnisse im familiären Leben mit einem behinderten Kind“. Das kann auch an der professionellen Arbeit der Mitarbeitenden von zeka liegen. Seit 1966 werden in den Zentren Körperbehinderter Aargau die Bedürfnisse körperbehinderter Menschen und ihrer Bezugspersonen in den Mittelpunkt gestellt. Fachlich hochqualifizierte Mitarbeitende unterstützen Menschen mit Körperbehinderung dabei, „ihre Chancen hinsichtlich grösstmöglicher Integration und Partizipation immer wieder neu auszuloten und wenn möglich zu erweitern“ (Speich, 2014, S. 7). Im Organigramm (zeka, 2014) ist erkennbar, wie stark die Angebotspalette von zeka bedingt durch neue Bedürfnisse vom Klientel und der Gesellschaft gewachsen ist. Fachpersonen aus verschiedenen therapeutischen und pädagogischen Bereichen setzen sich gemeinsam zum Wohl der kleinen und grossen Kinder sowie von Erwachsenen ein.

In den regelmässig stattfindenden Klientenbefragungen werden der Heilpädagogischen Früherziehung und auch den anderen therapeutischen Angeboten sehr gute Ergebnisse assistiert (vgl. zeka, 2013, Klientenbefragung 2013).

Die Spezialisierung im Bereich Körperbehinderung, langjährige Mitarbeitende mit einem grossen Erfahrungswissen und die kontinuierliche Weiterentwicklung der einzelnen Fachbereiche durch Fachverantwortliche sind sehr gute Voraussetzungen, Eltern von körperbehinderten Kindern bestmöglich zu begleiten und zu unterstützen.

Auf dem Wichtigkeitsstrahl (siehe Kapitel 13.2) kann eine klare Rangfolge der Items der Väter abgelesen werden. In der folgenden Tabelle 5 wurden die ersten zehn Items der Rangliste notiert und dazu die personellen und institutionellen Voraussetzungen, die zeka bereits anbietet, notiert. Zudem wurden mögliche zusätzliche Angebote/Ideen benannt.

zeka bietet Vätern und Müttern bereits viele Möglichkeiten, ihre individuellen Bedürfnisse zu befriedigen. Ein noch nicht ausgeschöpfter Bereich ist die Beratung bei Rechtsfragen. zeka hat sich nach genauer Abklärung gegen die Installierung eines internen Sozialdienstes ausgesprochen. Dafür wurde die Zusammenarbeit mit Pro Infirmis intensiviert. Sie ist im Moment die richtige Anlaufstelle. Das professionelle Team von Pro Infirmis kann Eltern bei Fragen zur Rechtslage informieren und unterstützen. Bei der Triage für Eltern kommt den Heilpädagogischen Früherzieherinnen eine wichtige Rolle zu.

zeka bietet jährlich eine kostenlose Weiterbildungsveranstaltung für Eltern und Fachpersonen an. Mitarbeitende und Eltern können Themenvorschläge für diese Veranstaltungen eingeben. Hier könnte z.B. in einer der nächsten Weiterbildungen das Thema „Rechtsberatung - Was steht meinem Kind zu?“ vertieft werden.

Tabelle 5 Personelle und institutionelle Voraussetzungen

Rang	Item	Wortlaut	Beispiele für personelle Voraussetzungen HFE	Beispiele für Institutionelle Voraussetzungen	Konkrete Beispiele im zeka	zusätzliche Möglichkeiten
1	K 17	Deutliche und offene Rückmeldungen der Fachleute zu allen Fragen, die meine Kind und mich betreffen, zu erhalten, ist mir sehr wichtig.	soziale Kompetenzen für Beziehungsgestaltung und Gesprächsführung, individuelles Fachwissen	Ablauf und Entwicklung durch IQM (Internes Qualitätsmanagement) festgehalten, betriebliche Weiterbildung im Fachbereich, persönliche Weiterbildungsreglement, Konzept Beziehungsgestaltung	Standortgespräch im Abstand von 6 Monaten, jährlich eine Abendveranstaltung für Eltern und Fachleute zu Themen rund um Behinderung; innerbetriebliche Weiterbildung 4 mal im Jahr im Fachbereich	
2	K 37	Einen Austausch mit allen an der Förderung meines Kindes beteiligten Fachpersonen befürworte ich.	soziale Kompetenzen; organisatorische Kompetenzen	Konzept Interdisziplinäre Zusammenarbeit, Vernetzungsangebote werden initiiert und unterstützt	Standortgespräch interdisziplinär /Rundtischgespräche mit auswärtigen Fachpersonen, Regionale Weiterbildungen im Frühbereich werden zu betrieblicher Weiterbildung gezählt, notwendige Hospitationen und Arztbesuche sind Arbeitszeit	
3	I 14	Ich bin interessiert an Informationen über die Fördermöglichkeiten für mein Kind, die ich zuhause selber aktiv umsetzen kann.	soziale Kompetenzen für Beziehungsgestaltung und Alltagsbezug, Videoanalyse zum Stärken der elterlichen Kompetenzen	Gute IT-Voraussetzungen, Förderplanung im IQM verankert	HFE im häuslichen Umfeld, HFE steht iPad zur Verfügung	weitere Kontaktmöglichkeiten zum Vater aufbauen, zusätzliche Veranstaltungen väterspezifisch als Projekt initiieren
4	I 18	Ich möchte ausführlich über die Inhalte der pädagogischen oder therapeutischen Förderung meines Kindes informiert werden.	soziale Kompetenzen für Beziehungsgestaltung und Gesprächsführung, individuelles Fachwissen, Flexibilität für Gesprächstermine	Förderplanung im IQM verankert	Standortgespräch (halbjährlich) mit Protokoll, in dem Zielerreichung und zukünftige Ziele formuliert sind; zusätzliche Gespräche bei Bedarf möglich	
5	B 5	Zusätzliche Beratungsangebote in Rechtsfragen, u.a. bezüglich der möglichen Inanspruchnahme von Hilfeleistungen, halte ich für erforderlich.	individuellen Bedarf abholen, auswärtige Fachstellen involvieren	Netzwerk mit anderen Fachstellen herstellen	Vorstellung und Austausch mit Pro Infirmis und Procav während Teamsitzungen	Mögliches Thema für Abendveranstaltung für Eltern und Fachleute
6	I 1	Besonders wichtig ist es mir, mehr ausführliche Informationen über die spezifische Behinderung meines Kindes zu erhalten.	Fachwissen anschaulich weitergeben	Netzwerk mit anderen Fachstellen herstellen	Vorstellung und Austausch mit anderen Fachstellen (z.B. Sehbehinderung Stiftung Netz, SAHB-Oensingen)	
7	I 35	Ich bin interessiert, Anregungen zum gemeinsamen Spiel mit meinem Kind zu erhalten.	Kontakt mit Vätern während HFE, Videobeispiele nutzen	HFE im häuslichen Umfeld möglich; Gruppenangebote werden unterstützt	Besuch von Eltern in Spielgruppenangeboten	gemeinsame Aktivitäten mit Vätern planen
8	E 10	Für jede Familie erschweringliche Ferienfreizeiten würde ich für mein Kind gerne (häufiger) nutzen.	Projekte gestalten	materielle und organisatorische Unterstützung von Projekten	Spielwochenangebot des zeka während Sportferien	weitere Ferienprojekte initiieren
9	K 11	Ein partnerschaftlicher Kontakt zu den Betreuer(innen), Lehrern(innen) oder Therapeuten(innen) meines Kindes ist mir sehr wichtig.	Beziehungspflege auf wertschätzender und empathischer Grundlage	zusätzliche Anlässe für Kontaktpflege werden initiiert und unterstützt, Konzept Beziehungsgestaltung	Herbstfest Ristoro (eigenes Restaurant) als Begegnungsstätte	
10	I 8	Ich benötige mehr Informationen über die gegenwärtigen und zukünftigen Fördermöglichkeiten für mein Kind.	individuelles Fachwissen und vorausschauendes Denken, gemeinsame Hospitationen für Nachfolgeinstitutionen planen und Reflexion der Eltern bewussten abholen, Übergänge frühzeitig diskutieren	Weiterbildungs- und Qualitätsreglement zeka; Angebotspalette wird ausgebaut	betriebliche Weiterbildung im Fachbereich, persönliche Weiterbildungsreglement; Anschlusslösungen mit Schulbetrieb, erweitertes ambulantes Angebot (Psychomotorik, Ergo, Physio, Logo), Heilpädagogischer Beratungs- und Begleitdienst	Tag der offenen Tür an Schulen und Institutionen, Eltern frühzeitig informieren

Entlastungsmöglichkeiten durch Gruppenangebote werden jährlich neu geprüft und kurzfristig initiiert. Projekte werden von zeka unterstützt. Gerade im Bereich Projektarbeit gibt es Chancen, die Väter bewusst einzubeziehen. Zum Beispiel könnte an einem Samstag mal eine gemeinsame Aktivität mit Kindern und Vätern stattfinden. Es wäre eine Möglichkeit, in den Bereichen Kommunikation, Informationsaustausch und in der Beziehungsgestaltung einander näher zu kommen.

Abbildung 23

14 Kritischer Blick auf Hypothese, Forschungsfragen und das Ergebnis der Masterarbeit

14.1 Beantwortung der vier Forschungsfragen

Meine eingangs aufgestellte Hypothese, dass Väter andere Bedürfnisse haben als Mütter wurde nicht bestätigt. Schaut man sich nun die einzelnen Teile der Forschungsfragen an, kann man folgendes zusammentragen:

- „Welche Priorisierung der vier inhaltlich differenzierten Skalen des FBEBK nehmen Väter von körperbehinderten Kindern vor?“

Väter von körperbehinderten Kindern nehmen ihre Bedürfnisse wahr und differenzieren sehr bewusst. Ihnen sind alle vier Bedürfnisskalen wichtig. Sie wünschen sich Information und eine auf Wertschätzung und gegenseitigen Respekt gründende Kommunikation. Sie erwarten klare und offene Rückmeldungen und ihnen ist die Information zu den Inhalten der Förderung ihres Kindes

wichtig. Sie wünschen sich den Austausch mit allen beteiligten Fachpersonen und Unterstützung, um zu Hause selbst aktiv zu sein. Es kommt klar zum Ausdruck, dass Väter den Bedürfnissen ihres Kindes hohes Gewicht geben und aktiv an der Zusammenarbeit mit den Fachpersonen beteiligt sein möchten.

Zur Entlastung können sich Väter eher eine Ferienfreizeit oder kurzzeitige und flexible Angebote vorstellen. Auch das Beratungsangebot in Rechtsfragen hat bei den Vätern einen hohen Stellenwert.

- **„Treten signifikante Unterschiede zu den Ergebnissen der Mütter innerhalb der vorliegenden Datenerhebung auf?“**

Aus den erhobenen Daten konnte ein signifikanter Unterschied der Bedürfnisse der Eltern herausgearbeitet werden. Väter haben ein weniger hohes Beratungsbedürfnis als Mütter. In den restlichen Bedürfnisskalen gleichen sich die Antworten und es konnte kein signifikanter Unterschied festgestellt werden. Die meisten befragten Eltern sind ein gut funktionierendes Team. Sie planen ihr Familienleben gemeinsam und haben etwa gleiche Vorstellungen, über die Förderung ihres Kindes. Für meine Arbeit in der Heilpädagogischen Früherziehung heisst es, dass ich für Väter keine anderen Angebote machen muss wie für Mütter. Ein Punkt, der mehr Beachtung bekommen sollte, ist die Kontaktzeit zum Vater. Ich werde weitere Möglichkeiten suchen, um den Vater mehr in die aktive Zusammenarbeit einzubeziehen.

- **„Unterscheiden sich die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit von den Ergebnissen des FBEBK, die in der Studie „Ressourcen und Bedürfnisse im familiären Leben mit einem behinderten Kind“ 2006 durchgeführt wurde?“**

Die vorliegenden Ergebnisse unterscheiden sich nicht von den Ergebnissen der Studie „Ressourcen und Bedürfnisse im familiären Leben mit einem behinderten Kind“. In jungen Jahren spielt die Art der Behinderung für die Bedürfnisse der Eltern also keine entscheidende Rolle. Viele Wünsche und Nöte gleichen denen anderer Eltern behinderter Kinder. Man könnte daraus ableiten, dass Eltern gleiche Anliegen haben. Die Gemeinsamkeiten könnten genutzt werden, um in der Gesellschaft besser gehört und wahrgenommen zu werden. Ob die elterlichen Bedürfnisse auch im Schul- und Jugendalter noch bestehen, kann mit dieser Arbeit nicht beantwortet werden.

- **„Kann man aus den individuell auf die Körperbehinderung formulierten Fragen einen Bedarf für das Beratungs- und Informationsangebot der Heilpädagogischen Früherziehung im zeka ableiten?“**

Bei den zusätzlich formulierten Fragen gab es in der Bewertung der Väter unterschiedliche Wichtigkeiten. Drei Items lagen unter 3.5 und wurden somit mit einer geringer Wichtigkeit eingestuft. Entweder werden die Bedürfnisse bereits gut abgedeckt oder die Väter sehen

momentan keinen Bedarf. Diese Fragen werden für weitere Informations- und Beratungsangebote im Moment vernachlässigt.

Mit 3.60 ist ein spezieller Spielgruppenbedarf den Vätern wichtig. Das heisst, das Gruppenangebot sollte weiterhin bei zeka installiert bleiben. Das ist auch so geplant.

Die Hilfsmittelberatung erzielte einen Wert von 3.90. Durch die bewährte Zusammenarbeit mit Eltern, Hilfsmittelherstellern, IV-Stellen, Therapeuten, Ärzten und möglichen weiteren Fachleuten wird der Wissenstand der Mitarbeitenden über den möglichen Einsatz von individuellen Hilfsmitteln ständig erweitert. Diese Ressource entspricht den Wünschen der Väter.

Die Väter wünschen sich Anregungen zum gemeinsamen Spiel und bewerten dieses Item mit 4.60. Hier ist die Passung zwischen dem jetzigen Angebot, HFE vorwiegend ohne den Vater, und den Wünschen der Väter noch nicht ausgeschöpft.

Am höchsten wurde das Item zum gemeinsamen Austausch mit allen Fachpersonen mit 5.25 bewertet. Das bestärkt die Bestrebungen, Standortgespräche interdisziplinär abzuhalten. Organisatorische Herausforderungen der Terminplanung oder Angst vor „Elefantenrunden“ sollten kein Hinderungsgrund sein.

Es kann festgehalten werden, dass zeka bei der Begleitung und Unterstützung von Eltern und Kindern den Bedürfnissen der Eltern mehrheitlich entspricht. Eine Passung zwischen den Bedürfnissen der Väter und den Angeboten von zeka ist vorhanden. Dem Wunsch der Väter Spielanregungen zu erhalten, sollte mit individuellen und machbaren Massnahmen (z.B. HFE einmal pro Quartal im Beisein des Vaters, Videoaufzeichnungen zum gemeinsamen Beurteilen) entgegen gekommen werden.

14.2 Ergebnisse der vorliegenden Masterarbeit – Beantwortung der Hypothese

Väter und Mütter können ihre Bedürfnisse sehr differenziert einschätzen und deklarieren. Die These, dass Väter andere Bedürfnisse an Fachpersonen und Institutionen stellen als Mütter, hat sich nicht bestätigt. Es wurde klar, dass Eltern eher gleiche Ziele und Wünsche für ihr Kind verfolgen. Auch in der Gestaltungsform sozialer Kontakte und der Kooperation mit Fachpersonen haben Väter ähnliche Vorstellungen wie Mütter. Die Beziehungsgestaltung ist ihnen wichtig, der Austausch wird als notwendig erachtet. Ob diese Aussagen auch für Väter in getrennt lebenden Haushalten gelten könnten, lässt sich in dieser Arbeit nicht beantworten.

Auch wenn durch dieses Ergebnis die Zusammenarbeit mit Eltern in der Heilpädagogischen Früherziehung nicht total neu überdacht werden muss, haben sich doch Hinweise für einen verbesserten Einbezug der Väter finden lassen.

Grundsätzlich muss bedacht werden, dass alle vier Bedürfnisskalen bei der Zusammenarbeit mit Vätern berücksichtigt werden müssen. Eine Bedürfnisabklärung muss alle möglichen Bereiche beinhalten, ein Fragebogen oder Raster bietet sich dafür an. Eine Befragung der individuellen Bedürfnisse ist wichtig. Dabei ist darauf zu achten, dass die Väter genügend Möglichkeiten erhalten, ihre Vorstellungen und Wünsche einzubringen.

Eine zentrale Aufgabe in der Zusammenarbeit mit Vätern ist das Vermitteln von Fachwissen über die Behinderung und daraus entstehende Folgen. Der Vater möchte erfahren, wie er sein Kind unterstützen kann. Ihm sind Informationen über die spezifische Behinderung des Kindes wichtig. Er möchte über die Inhalte der Förderung seines Kindes informiert werden. Und er wünscht auch, über mögliche zukünftige angemessene Betreuungsangebote informiert zu werden. Hier sind Kompetenzen zur Gesprächsführung und Beziehungsgestaltung gefragt.

Väter können sich eine Ferienbetreuung ihres Kindes häufig früher vorstellen als Mütter. Sie möchten Informationen darüber erhalten. Für Fachpersonen heisst das, frühzeitig über mögliche Angebote zu informieren. Zusätzlich kommt eine Beratung des notwendigen Vorgehens und des Organisationsaufwandes dazu.

Entlastungsangebote sollten flexibel und nur über den Tag verteilt möglich sein. Nur dann werden sie von Eltern genutzt. Dieses Wissen ist besonders für Institutionen wichtig, die Entlastung anbieten oder das in Zukunft tun möchten. Eine möglichst flexible Gestaltung der Entlastung und eine wirtschaftlich, ökonomische Bereitstellung dieser Entlastungsmöglichkeit ist sehr schwierig. Da die Kinder einen hohen Pflegeaufwand und zusätzliche medizinische Betreuung benötigen, muss mit hochqualifizierten Fachpersonal gearbeitet werden. Wichtig ist, dass bei der Erarbeitung von Entlastungsmöglichkeiten die Bedürfnisse der Eltern erhoben werden und Eltern in weitere Lösungsprozesse einbezogen werden. Grundsätzlich ist das bereits vorhandene Angebot zu prüfen und mögliche Hindernisse zu diskutieren.

14.3 Weiterführende Fragen

Die Bedürfnisse der Eltern körperbehinderter Kinder lagen in der Beantwortung der Stichprobe niedriger als die in der Studie „Ressourcen und Bedürfnisse im familiären Leben mit einem behinderten Kind“. Woran lag das? Innerhalb der Arbeit wurde schon Erklärungsversuche gemacht. Wenn man in einer neuen Untersuchung Familien befragen könnte, die noch keine professionelle Unterstützung erhalten, könnte man die Ergebnisse miteinander vergleichen und neue Schlüsse ziehen.

Deutlich wurde in den vorliegenden Ergebnissen, dass Eltern von körperbehinderten Kindern bis 7 Jahre gleiche Bedürfnisse haben wie Eltern mit Kindern mit anderen Behinderungsformen. Interessant wäre, ob die elterlichen Bedürfnisse sich bei Schulkindern und Jugendlichen mit

Körperbehinderung ändern. Die Folgen und Auffälligkeiten einer Körperbehinderung steigen mit zunehmenden Alter. Verändern sich dadurch auch die Bedürfnisse der Eltern? Auch im Bezug auf Entlastung wäre es interessant, Daten von Eltern mit Schulkindern und Jugendlichen auszuwerten.

Um eine aktive Mitgestaltung des Vaters bei Familienaufgaben zu erleichtern, sollte auch eine Diskussion über die 100% -Berufstätigkeit der Väter geführt werden. Durch ein Teilpensum entstehen Freiräume, die neu gefüllt werden können. In unserer Gesellschaft sind Väter mit Teilzeitarbeit noch deutlich in der Unterzahl. Hier könnten auch Elternvereinigungen und Institutionen, die sich für Menschen mit Behinderung einsetzen, Lobbyarbeit übernehmen.

Abbildung 24

15 Persönliche Reflexion der Autorin

Die Datenanalyse brachte einige unerwartete Ergebnisse hervor. Ich war überrascht, dass die Bedürfnisse von Vätern und Müttern so wenig von einander abweichen. Die vorliegende Stichprobe ist sehr klein und hat somit auch nur bedingt Aussagekraft. Gleichzeitig sind es Daten von genau den Kindern, die ich betreue. Dadurch sind die Fakten hochaktuell für mich.

Beim Start des Projekts „Was wünschen sich Väter?“ erwartete ich, dass Väter andere Bedürfnisse und Erwartungen an mich stellen als Mütter. Das hat sich nicht bestätigt und entlastet mich auch in meinem Berufsalltag. Ich muss meine Zusammenarbeit mit den Eltern nicht völlig neu erfinden.

Gleichzeitig werde ich bestärkt, Väter mehr in die Zusammenarbeit einzubinden. Väter wünschen sich Informationen von mir und sind am gemeinsamen Austausch wirklich interessiert. Sie engagieren sich neben ihrer Berufstätigkeit in ihrer Familie. Jeder Vater übernimmt in seiner Familie Aufgaben und prägt den familiären Alltag mit. Jeder Vater bringt Ressourcen in die Familie

ein. Sie für das Kind zu erschliessen und so zu einer konstruktiven und entwicklungsförderenden Situation beizutragen, ist zielführend.

Väter möchten mit ihrem Kind spielen. Sie wünschen sich mehr Ideen für das gemeinsame Spiel. Diese Kompetenz zu stärken, ist eine wichtige Aufgabe in der Früherziehung. Dafür brauche ich gemeinsame Kontaktzeiten mit dem Vater oder andere Austauschmöglichkeiten. Welche Wege ich in der praktischen Arbeit finde, weiss ich noch nicht konkret. Hier ist Kreativität und lösungsorientiertes Handeln im Einzelfall angesagt. Aber einige Ideen gehen mir schon durch den Kopf. Vielleicht können die Hausbesuche flexibler gestaltet werden, z.B. indem einmal im Quartal Abendtermine angeboten werden oder ich kann vermehrt Videotechnik nutzen.

Die Individualität der Lebenssituationen wurde mir während der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Thema deutlich vor Augen geführt. Jede Familie hat individuelle Bedürfnisse mit denen sich alle Familienmitglieder auseinander setzen müssen. Für meine praktische Arbeit heisst das, ich muss immer neu nachfragen und hinhören. Ich kann nicht von Gegebenheiten ausgehen. Familienleben ist ein Prozess, der sich durch das Mitwirken aller Familienmitglieder und ihrem sozialen Umfeld ständig verändert. Meine Zusammenarbeit mit der Familie ist punktuell. Für meine Arbeit notwendiges Wissen muss ich abholen. Und ich muss davon ausgehen, dass es sich der nächsten Woche schon verändert haben kann.

Die Arbeit mit einem Fragebogen hat sich bewährt. Väter konnten mit diesem Hilfsmittel bewusst einbezogen werden und neben der Mutter deutlich Stellung beziehen. Der FBEBK deckt mehrere Bedürfnisskalen ab und man kommt den individuellen Bedürfnissen einer Familie gut auf die Spur. Das Ergebnis ist eine gute Grundlage für die anschliessende Diskussion. Wenn ein Fragebogen nicht ausgefüllt wird, gibt es Gründe dafür. Ein Nachfragen ohne Appellcharakter ist oft aufschlussreich.

Diese Arbeit wäre nicht möglich gewesen, wenn ich von zeka und speziell meinen Arbeitskolleginnen nicht so toll unterstützt worden wäre. Ich danke allen ganz herzlich. Ohne ihren tatkräftigen Einsatz beim Verteilen der Fragebögen hätte ich die Ergebnisse so nicht erheben können. Auch allen Eltern, welche den Fragebogen ausgefüllt und retourniert haben, danke ich herzlich. Mein Dank gilt auch meinem Mentor, Matthias Lütolf. Seine fachlichen Inputs während des gesamten Prozesses waren sehr hilfreich. Prof. Dr. Andreas Eckert danke ich, dass ich den FBEBK mit meinen Fragen erweitern und das Layout übernehmen durfte.

Die Auseinandersetzung mit der Statistikprogramm SPSS war eine Herausforderung für mich. Ich habe gelernt, dass man eine Vielzahl von Merkmalen aus Daten erheben kann. Man kann nicht nur Ergebnisse miteinander vergleichen und grafisch darstellen, sondern man kann Zusammenhänge verschiedener Merkmale aufzeigen und daraus neue Hypothesen ableiten. Es ist ein spannendes wissenschaftliches Feld. Da ich vorher noch nicht mit dem Programm gearbeitet habe, blieb eine

gewisse Unsicherheit bei der Anwendung und die grosse Erkenntnis, dass ich nur einen Bruchteil von dem verwende, was die Daten an Informationen geben würden.

Familien entwickeln neben der hohen Belastung durch die Behinderung des Kindes und deren Folgen auch Ressourcen, um damit umzugehen. In den letzten Jahren werden den Ressourcen einer Familie in der fachlichen Auseinandersetzung eine grössere Bedeutung geschenkt. Dadurch verändert sich der professionelle Blick auf die Familien auch. Früher stand eher die Bedürftigkeit der Familie im Zentrum und aus „professioneller Sicht“ musste geholfen werden. Heute werden Eltern und Fachpersonen als gleichberechtigte Partner gesehen, die gemeinsam Zielvereinbarungen treffen. Die bereits vorhandenen Ressourcen sind eine gute Ausgangslage zum Starten. Es bedingt auch, dass sich alle aktiv am Prozess beteiligen. Wichtig ist dabei, dass Erwartungshaltungen und Machbares miteinander geklärt werden. Mir gefällt dieser Blickwinkel. Ich will Familien in dem, was sie bereits gut machen, stärken und mit ihnen gemeinsam weitere Möglichkeiten zur Bewältigung ihres besonderen Alltags suchen.

Die Ergebnisse dieser Masterthese zeigen auf, dass Väter zur aktiven Mitarbeit bereit sind. Mein Ziel wird es in Zukunft sein, den Vätern mehr Raum und Unterstützung zur aktiven Gestaltung zu geben.

16 Verzeichnisse

16.1 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1. Michel. E. (2014). <i>Mittelwerte und Reliabilität</i>	45
Tabelle 2. Michel. E. (2014). <i>Personenbezogene Daten</i>	47
Tabelle 3. Michel. E. (2014). <i>Signifikanz der Abweichungen zwischen den Antworten der Väter und der Mütter</i>	55
Tabelle 4. Michel. E. (2014). <i>Items-Mittelwerte im Vergleich Studie Eckert vs. Studie Michel</i>	59
Tabelle 5. Michel. E. (2014). <i>Personelle und institutionelle Voraussetzungen</i>	62

16.2 Abbildungsverzeichnis

Titelbild. Perrig-Chiello, P., Höpflinger, F., Kübler, C. & Spillmann, A. (2012). <i>Familienglück - was ist das? Kinderzeichnung zum Thema Familie</i>	Umschlag.
Abbildung 1. Perrig-Chiello, P., et al. (2012). <i>Familienglück - was ist das?</i>	9
Abbildung 2. Sarimski et al. (2013). <i>Familienorientierte Frühförderung von Kindern mit Behinderung</i>	13
Abbildung 3. Sarimski et al. (2013). <i>Familienorientierte Frühförderung von Kindern mit Behinderung</i>	15
Abbildung 4. Perrig-Chiello, P., et al. (2012). <i>Familienglück - was ist das?</i>	16
Abbildung 5. Haupt, U. (2011). <i>Behindert und gefördert</i>	17
Abbildung 6. Perrig-Chiello, P., et al. (2012). <i>Familienglück - was ist das?</i>	18
Abbildung 7. Perrig-Chiello, P., et al. (2012). <i>Familienglück - was ist das?</i>	19
Abbildung 8. Michel, E. (2014). Nach Leyendecker, C. In K. Kallenbach. (2006). (Hrsg.), <i>Körperbehinderungen</i>	22
Abbildung 9. Michel, E. (2014). Nach Leyendecker, C. In K. Kallenbach. (2006). (Hrsg.), <i>Körperbehinderungen</i>	22
Abbildung 10. Michel, E. (2014). Nach Leyendecker, C. In K. Kallenbach. (2006). (Hrsg.), <i>Körperbehinderungen</i> ...	23
Abbildung 11. Michel, E. (2014). Nach Leyendecker, C. In K. Kallenbach. (2006). (Hrsg.), <i>Körperbehinderungen</i> ...	23
Abbildung 12. Hedderich & Dehlinger. (1998). In K. Kallenbach. (2006). (Hrsg.), <i>Körperbehinderungen</i>	29
Abbildung 13. Palisano et al. (2000). <i>GMFCS</i> . Zugriff am 7.7.2014 unter http://cp-netz.uniklinik-freiburg.de/cpnetz/live/aerzte-therapeuten/definitionen-erlaeuterungen/gmfcs.html	30
Abbildung 14. Perrig-Chiello, P., et al. (2012). <i>Familienglück - was ist das?</i>	35
Abbildung 15. Perrig-Chiello, P., et al. (2012). <i>Familienglück - was ist das?</i>	41
Abbildung 16. Perrig-Chiello, P., et al. (2012). <i>Familienglück - was ist das?</i>	44
Abbildung 17. Perrig-Chiello, P., et al. (2012). <i>Familienglück - was ist das?</i>	48
Abbildung 18. Michel. E. (2014). <i>Erhobene Mittelwerte des FBEBK und der erweiterten FBEBK im Vergleich</i>	49
Abbildung 19. Michel. E. (2014). <i>Erhobene Mittelwerte der vier Bedürfnisskalen</i>	50
Abbildung 20. Michel. E. (2014). <i>Mittelwerte der Bedürfnisskalen der Mütter und Väter im Vergleich</i>	54
Abbildung 21. Michel. E. (2014). <i>Bewertung des Items B13 der Mütter und Väter im Vergleich</i>	56
Abbildung 22. Michel. E. (2014). <i>Bewertung des Items K20 der Mütter und Väter im Vergleich</i>	58
Abbildung 23. Perrig-Chiello, P., et al. (2012). <i>Familienglück - was ist das?</i>	63
Abbildung 24. Perrig-Chiello, P., et al. (2012). <i>Familienglück - was ist das?</i>	68

16.3 Literaturverzeichnis

Ballnik, P. (2008). *Vater bleiben - auch nach der Trennung*. München: mvgVerlag.

Bauer, R. (2001). *Personenbezogene Soziale Dienstleistungen Begriff, Qualität und Zukunft*. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag GmbH.

- Bühl, A. (2008). *SPSS 16* (11., aktualisierte Aufl.). München: Person Studium.
- Bühner, M. (2006). *Einführung in die Test- und Fragebogenkonstruktion* (2. aktualisierte und erweiterte Aufl.). München: Pearson Studium.
- Büker, C. (2010). *Leben mit einem behinderten Kind*. Bern: Huber.
- Bundesamt für Sozialversicherung (2014). *IV-Kreisschreiben* Zugriff am 06.11.2014 unter <http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/view/3960/lang:deu/category:34>.
- Cierpka, M. (2012). *Frühe Kindheit 0-3 Jahre*. Berlin Heidelberg: Springer.
- Eckert, A. (2002). *Eltern behinderter Kinder und Fachleute*. Rieden: Klinkhardt.
- Eckert, A. (2007). Der FBEBK (Fragebogen zur Bedürfnislage von Eltern behinderter Kinder) – Konstruktion und Erprobung eines Instruments zur Erfassung elterlicher Bedürfnisse in Bezug auf personelle und institutionelle Unterstützung. *Heilpädagogische Forschung*, Band XXXIII, Heft 2, 50 -59.
- Eckert, A. (2008). Mütter und Väter in der Frühförderung - Ressourcen, Stresserleben und Bedürfnisse aus der Perspektive der Eltern. *Frühförderung interdisziplinär*, 27. JG.,3-10.
- Eckert, A. (2012). *Familie und Behinderung* (2. unveränderte Aufl.). Hamburg: Verlag Dr. Kovač.
- Engelbert, A. (1999). *Familien im Hilfenetz*. Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Gersterkamp, T. (2013). Vom Ernährer zum Miterzieher. *frühe Kindheit*, 05/13, 6-11.
- Granitzka, U. (1997). *Familie*. Zugriff am 7.9.2014 unter <http://www.familie.info/>
- Grossmann, K.& Grossmann K.E. (2012). *Bindungen – das Gefüge psychischer Sicherheit* (5.vollständig überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Haupt, U. (2006). Kinder mit Spina bifida. . In K. Kallenbach, (Hrsg.), *Körperbehinderungen* (S.179-195) (2., überarbeitete Aufl.). Bad Heilbrunn: Kinkhardt.
- Haupt, U. (2011). *Behindert und gefördert*. München: Allitera Verlag.
- Hedderich, I. (2006). Kinder mit schwersten cerebralen Bewegungsstörungen. In K. Kallenbach, (Hrsg.), *Körperbehinderungen* (S.137-157) (2., überarbeitete Aufl.). Bad Heilbrunn: Kinkhardt.
- Heineke, M. (2009). Zur Situation von Vätern in der Frühförderung. *BVF-Forum*, Nr. 69, 14-22.
- Heinen, N., Hussein, M. & Kribs A. (2006). *Väter frühgeborener Kinder*. Düsseldorf: verlag selbstbestimmtes leben.
- Hinze, D. (1999). *Väter und Mütter behinderter Kinder* (3.Aufl.). Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter.
- Hintermaier, M.& Hülser G. (2004). *Familien mit mehrfachbehinderten hörgeschädigten Kindern*. Heidelberg: Median-Verlag.
- Jetter, K. (2003). Familie heute. In U. Wilken & B. Jeltsch-Schudel (Hrsg.), *Eltern behinderter Kinder. Die Lebenssituation von Familien mit behinderten Kindern* (S.15-30). Stuttgart: Kohlhammer.
- Kallenbach K. (HG.). (1994) *Väter behinderter Kinder*.Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH
- Kallenbach, K. (1997). *Väter schwerstbehinderter Kinder*. Münster: Waxmann.
- Kallenbach, K. (2006). Infantile Cerebralparese (ICP) - frühkindliche cerebrale Bewegungsstörungen. In K. Kallenbach, (Hrsg.), *Körperbehinderungen* (S.59-90) (2., überarbeitete Aufl.). Bad Heilbrunn: Kinkhardt.
- Keupp,H. (2013). Ressourcen als gesellschaftlich ungleich verteiltes Handlungspotential. In J. Schaller & H. Schemmel (Hrsg.), *Ressourcen...Ein Hand- und Lesebuch zur psychotherapeutischen Arbeit* (S. 555 -573) (2.vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage). Tübingen: dgvt-Verlag.
- Kofmel, S. (2012) *Beraten und Begleiten von Eltern*. Unveröffentlichtes Skript. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Klatetzki, T. (2010). Zur Einführung: Soziale personenbezogene Dienstleistungen als Typus. In: Klatetzki, T. (Hrsg.), *Soziale personenbezogene Dienstleistungsorganisationen Soziologische Perspektiven* (7 – 24.) (1. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften
- Krause, M. P. & Petermann, F. (1997). *Soziale Orientierungen von Eltern behinderter Kinder*. Göttingen: Hogrefe.
- Leyerdecker, C. & Neuhoff, S. (2004). Sind körperbehinderte Kinder ängstlicher als andere? Ergebnisse einer Befragung von Sonderschullehrerinnen. In: *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 7, 310-318.
- Leyendecker, C. (2006). Geschädigter Körper ≠ behindertes Selbst oder: „In erster Linie bin ich Mensch“. In K. Kallenbach, (Hrsg.), *Körperbehinderungen* (S.13-57) (2., überarbeitete Aufl.). Bad Heilbrunn: Kinkhardt.
- Meier Rey, C. (2014). Kooperation und Beratung mit Familien in der Heilpädagogischen Frühziehung. *Frühförderung interdisziplinär*, 01/2014, 4 – 15.
- Palisano et al.,(2000). *GMFCS*. Zugriff am 7.7.2014 unter <http://cp-netz.uniklinik-freiburg.de/cpnetz/live/aerzte-therapeuten/definintionen-erlaeuterungen/gmfcs.html>.

- Praschak, W. (2003). Das schwerstbehinderte Kind in seiner Familie. In U. Wilken & B. Jeltsch-Schudel (Hrsg.), *Eltern behinderter Kinder. Die Lebenssituation von Familien mit behinderten Kindern* (S.31-42). Stuttgart: Kohlhammer.
- Perrig-Chiello, P., Höpflinger, F., Kübler, C. & Spillmann, A. (2012). *Familienglück- was ist das?*. Zürich: Verlag Neue Zürcher Zeitung.
- Pro Familia (2004). *Familiencharta* Zugriff am 7.9. 2014 unter <http://www.profamilia.ch/familienheute.html>.
- Pro Infirmis (2014). *IV-Rundschriften 308* Zugriff am 06.11.2014 unter http://www.proinfirmis.ch/fileadmin/user_upload/subseiten/Behindert-was-tun_PDF/iv-rundschriften_308.pdf.
- Raila, P. (2012). *...und es beginnt ein neues Leben!*. Augsburg: context verlag.
- Ruhl, R. (2013). Männer machen`s anders. *frühe Kindheit*, 05/13, 12 -17.
- Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2013). *Familienorientierte Frühförderung von Kindern mit Behinderung*. München: reinhardt.
- Schriber, S. (2013). Grundlagen, Grundbegriffe Körper- und Mehrfachbehinderung. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Seifert, M. (2003). Mütter und Väter von Kindern mit Behinderung. Herausforderungen-Erfahrungen-Perspektiven. In U. Wilken & B. Jeltsch-Schudel (Hrsg.), *Eltern behinderter Kinder. Die Lebenssituation von Familien mit behinderten Kindern* (S.43-59). Stuttgart: Kohlhammer.
- Speich, U.(2014). Wir sind dabei. In *Jahresbericht 2013*. zeka: Aarau/Baden.
- Steinhardt, C., Datler W. & Gstach, J. (2002). *Die Bedeutung des Vaters in der frühen Kindheit*. Giessen: Psychosozial-Verlag.
- Sevening, H. (2000). Interaktion in Familien mit behinderten Kindern. In: *Zeitschrift für Heilpädagogik* 4, 141 - 147.
- Stiehler, M. (2013). Der Mangel an Väterlichkeit und die Folgen für die Kinder. *frühe Kindheit*, 05/13, 22- 27.
- Theunissen, G. (2013). *Empowerment und Inklusion behinderter Menschen* (3.,aktualisierte Auflage).Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.
- Vernetz, M. (2014). *Workshop SPSS*. Unveröffentlichte Scripts 1-6. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Wagatha, P. (2006). *Partnerschaft und kindliche Behinderung*. Hamburg: Verlag Dr. Kovač
- Walter, H. & Eickhorst, A. (2012). *Das Väter-Handbuch*. Giessen: Psychosozial-Verlag.
- Wikipedia, Begriff „Institution“, (2014). Zugriff am 27.11.2014 unter www.wikipedia.ch/Institution.
- Willutzki, U. (2013). Ressourcen: Einige Bemerkungen zur Begriffserklärung. In J Schaller & H.Schemmel (Hrsg.), *Ressourcen... Ein Hand- und Lesebuch zur psychotherapeutischen Arbeit* (S. 61-82) (2.vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage). Tübingen: dgvt-Verlag.
- Wilken, U. (2003), Der Beratungsbedarf von Eltern bei der Begleitung und Betreuung ihrer volljährigen behinderten Kinder. In U. Wilken & B. Jeltsch-Schudel (Hrsg.), *Eltern behinderter Kinder. Die Lebenssituation von Familien mit behinderten Kindern* (S. 156-172). Stuttgart: Kohlhammer.
- zeka Stellenbeschreibungen, Jahresbericht 2013 und Qualitätsprüfung zeka. Zugriff am 7.9.2014 unter www.zeka-ag.ch.
- Ziemen, K. (2004). Das bislang ungeklärte Phänomen der Kompetenz: Kompetenzen von Eltern behinderter Kinder. *Frühförderung interdisziplinär*, 22, S.28-37.

17 Anhang

17.1 Begleitbrief zur Umfrage an die Eltern

Dättwil, im Sommer 2014

Umfragebogen im Rahmen meiner Masterthese

Liebe Eltern

Zu den Aufgaben während meines Studiums zur Heilpädagogischen Früherzieherin gehört es auch, eine Masterarbeit zu verfassen. Inhalt meiner Masterthese ist es, die Bedürfnisse von Müttern und Vätern, deren Kinder Früherziehung erhalten, zu sammeln und miteinander zu vergleichen.

Ihre Bedürfnisse möchte ich mit Hilfe eines Fragebogens erheben. Dafür brauche ich Ihre Hilfe!

Da ich die Daten der Mütter mit denen der Väter vergleichen möchte, benötige ich die ausgefüllten Fragebögen **von beiden Elternteilen (Vater und Mutter) je einzeln ausgefüllt:**

- Den Fragebogen auf den **gelben** Blättern füllen bitte die **Mütter** aus.
- Der Fragebogen auf den **grünen** Blättern ist für die **Väter**.

Bitte sprechen Sie Ihre Antworten nicht miteinander ab. Es ist wichtig, dass Ihre persönliche Meinung in den Antworten zum Ausdruck kommt. Die ausgefüllten Bögen schicken Sie bitte bis 7. September 2014 im Antwortkuvert an mich zurück.

Falls Sie weitere Informationen wünschen, melden Sie sich bitte bei mir.

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit!

Eveline Michel

zeka Ambulante Therapie- und Beratungsstelle Baden
Dättwilerstrasse 16
5405 Baden-Dättwil

Tel. Direkt 056 470 92 37

17.2 Fragebogen

Fragebogen FBEBK siehe auch: http://www.forschungsstelle-familie.de/downloads/FBEBK_2008.pdf

Fragebogen zur Bedürfnislage von Eltern behinderter Kinder (FBEBK)

Prof. Dr. Andreas Eckert
Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Ergänzt durch
Eveline Michel
Studentin Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Fragebogen zur Bedürfnislage von Eltern behinderter Kinder

Der vorliegende Fragebogen ist im Rahmen eines Forschungsprojektes zur Kooperation von Eltern behinderter Kinder und Fachleuten entstanden. Dieses Projekt widmet sich der Verbesserung familienorientierter Hilfen für junge Menschen mit einer Behinderung sowie der Weiterentwicklung institutioneller Konzepte der Zusammenarbeit mit den Eltern. In diesem Rahmen untersucht der „Fragebogen zur Bedürfnislage von Eltern behinderter Kinder“ die persönlichen und familienbezogenen Wünsche und Bedürfnisse von Eltern. Er wurde erweitert für die Masterarbeit von Eveline Michel, um auf die spezifischen Bedürfnisse im Bezug auf Kinder mit Körperbehinderung einzugehen.

Bei der Beantwortung der Fragen sollen Sie – basierend auf Ihren bisherigen Erfahrungen im Leben mit Ihrem Kind – unterschiedliche Aussagen auf einer Skala von 1 - 6 bewerten.

nicht zutreffend = 1
 sehr wenig zutreffend = 2 ...
 häufig zutreffend = 5
 sehr zutreffend = 6

Die Grundlage für Ihre jeweilige Bewertung sollte Ihre persönliche Einschätzung darstellen. Bitte kreuzen Sie die Ihren Meinungen entsprechenden Bewertungen an.

Geben Sie bitte vorab ein paar Informationen zu Ihrem Kind und Ihrer Familie:

Alter Ihres behinderten Kindes: _____

Zeitpunkt der ersten Diagnosestellung: _____

Diagnose(n) des Kindes: _____

(kurz) _____

Unsere aktuelle Familie setzt sich zusammen aus:

Mutter Vater ____ (Anzahl) Kindern

Alter der Geschwisterkinder (wenn vorhanden): ____ ____ ____ ____ ____

Dieser Fragebogen wird ausgefüllt von: Mutter Vater

1 = nicht
zutreffend

6 = sehr
zutreffend

1. Besonders wichtig ist es mir, mehr ausführliche Informationen über die spezifische Behinderung meines Kindes zu erhalten.	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6
2. Ich wünsche mir eine größere Auswahl an speziellen Freizeitangeboten für mein Kind.	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6
3. Für die Unterstützung des/der nichtbehinderten Geschwisterkindes(er) im Umgang mit dem behinderten Geschwisterkind wünsche ich mir Anregungen.	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6
4. Ich hätte gerne mehr Zeit für den Austausch mit den Betreuern(Innen) meines Kindes (z.B. in der Schule, im Kindergarten, im Therapiezentrum).	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6

	1 = nicht zutreffend	2	3	4	5	6 = sehr zutreffend
5. Zusätzliche Beratungsangebote in Rechtsfragen, u.a. bezüglich der möglichen Inanspruchnahme von Hilfeleistungen, halte ich für erforderlich.	1	2	3	4	5	6
6. Ich bin interessiert, mehr Informationen über integrative Einrichtungen, in denen behinderte und nichtbehinderte Kinder zusammen betreut werden, zu erhalten.	1	2	3	4	5	6
7. Informationen sind für mich als schriftliches Material (Broschüren, Bücher, Internet) besonders hilfreich.	1	2	3	4	5	6
8. Ich benötige mehr Informationen über die gegenwärtigen und zukünftigen Fördermöglichkeiten für mein Kind.	1	2	3	4	5	6
9. Den Austausch mit anderen Eltern, die in einer ähnlichen Situation leben, würde ich gerne intensivieren.	1	2	3	4	5	6
10. Für jede Familie erschwingliche Ferienfreizeiten würde ich für mein Kind gerne (häufiger) nutzen.	1	2	3	4	5	6
11. Ein partnerschaftlicher Kontakt zu den Betreuern(Innen), Lehrern(Innen) oder Therapeuten(Innen) meines Kindes ist mir sehr wichtig.	1	2	3	4	5	6
12. Einen zentralen fachlichen Ansprechpartner zu haben, der nicht unmittelbar in der Betreuung meines Kindes tätig ist, finde ich hilfreich.	1	2	3	4	5	6
13. Ich möchte gerne intensiv in die pädagogische Betreuung oder Therapie meines Kindes einbezogen werden, um die Förderung zuhause fortsetzen zu können.	1	2	3	4	5	6
14. Ich bin interessiert an Informationen über Fördermöglichkeiten für mein Kind, die ich zuhause selber aktiv umsetzen kann.	1	2	3	4	5	6
15. Ich wünsche mir einen erfahrenen Gesprächspartner, um über meine persönlichen Sorgen und Gefühle zu reden.	1	2	3	4	5	6
16. Betreuungsangebote, in denen mein Kind für mehrere Tage oder Wochen ganztägig gut betreut wird (z.B. Kurzzeitunterbringung), finde ich für unsere Familie hilfreich.	1	2	3	4	5	6
17. Deutliche und offene Rückmeldungen der Fachleute zu allen Fragen, die mein Kind und mich betreffen, zu erhalten, ist mir sehr wichtig.	1	2	3	4	5	6
18. Ich möchte ausführlich über die Inhalte der pädagogischen oder therapeutischen Förderung meines Kindes informiert werden.	1	2	3	4	5	6
19. Um besser mit den Reaktionen des Umfeldes auf die Behinderung meines Kindes (neugierige Blicke, Beschimpfungen, Ausgrenzung) umgehen zu können, würde ich gerne Beratung in Anspruch nehmen.	1	2	3	4	5	6

	1 = nicht zutreffend	2	3	4	5	6 = sehr zutreffend
20. Ich würde gerne häufiger mit einer Fachperson über die besonderen Herausforderungen und Belastungen im Leben mit einem behinderten Kind reden.	1	2	3	4	5	6
21. Spezielle (Freizeit-) Angebote für die nichtbehinderten Geschwisterkinder finde ich wünschenswert.	1	2	3	4	5	6
22. Die Auswirkungen der Behinderung meines Kindes auf unsere Partnerschaft stellen für mich ein Thema dar, bei dem ich mir Unterstützung wünsche.	1	2	3	4	5	6
23. Gemeinsame Eltern-Kind-Freizeiten/Urlaube für Familien mit einem behinderten Kind sind für unsere Familie interessant.	1	2	3	4	5	6
24. Wenn ich ein Angebot einer mir gut gefallenden Wohnrichtung hätte, könnte ich mir eine dauerhafte Unterbringung meines Kindes zum gegenwärtigen Zeitpunkt vorstellen.	1	2	3	4	5	6
25. Um mehr Zeit für meine(n) Partner(in) und die Geschwisterkinder zu haben, wünsche ich mir mehr Entlastungsangebote.	1	2	3	4	5	6
26. Ich möchte, dass mir Fachleute Anregungen geben, wie ich mein Erziehungsverhalten der besonderen Situation mit meinem behinderten Kind anpassen kann.	1	2	3	4	5	6
27. Mehr Freiraum für meine eigenen Interessen und zur Erholung zu haben, wäre für mich sehr gut.	1	2	3	4	5	6
28. Im Rahmen der Betreuung meines Kindes (in der Schule, im Kindergarten o.ä.) ist es mir wichtig, dass nicht nur mein Kind gesehen wird, sondern auch wir als Eltern wahrgenommen und beraten zu werden.	1	2	3	4	5	6
29. Für eine Stabilisierung oder Verbesserung der familiären Situation und des familiären Klimas wünsche ich mir mehr Unterstützung.	1	2	3	4	5	6
30. Ich wünsche mir ein umfangreiches spezielles Beratungsangebot zu medizinischen Fragen.	1	2	3	4	5	6
31. Ich möchte meine eigenen Beobachtungen und Ideen aktiv in die Förderung und Betreuung meines Kindes einbringen.	1	2	3	4	5	6
32. Für die Suche nach einer angemessenen Betreuung in einer speziellen Einrichtung (Schule, Kindergarten) benötige ich mehr Informationen.	1	2	3	4	5	6
33. Für den Alltag wünsche ich mir (mehr) flexible, kurzzeitige Betreuungsangebote, wie den Familienentlastenden Dienst.	1	2	3	4	5	6
34. Ich wünsche mir eine Stärkung bzw. Ausweitung meiner aktuellen sozialen Kontakte (Freunde, Verwandtschaft).	1	2	3	4	5	6

1 = nicht
zutreffend

6 = sehr
zutreffend

35. Ich bin Interessiert, Anregungen zum <i>gemeinsamen Spiel</i> mit meinem Kind zu erhalten.	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6
36. Ich wünsche mehr Informationen, um die <i>Mobilität meines Kindes ausser Haus</i> zu fördern (z.B. Einsatz angepasster Buggy, Laufflifen, Rollstuhl).	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6
37. Einen gemeinsamen <i>Austausch mit allen an der Förderung meines Kindes beteiligten Fachpersonen</i> befürworte ich.	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6
38. Ich wünsche mir ein <i>spezielles Spielgruppenangebot</i> für mein Kind.	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6
39. Ich bin Interessiert an Informationen über den <i>Einsatz von individuellen Hilfsmitteln</i> (z. B. Lagerungsmaterial, Stehhilfen, angepasstes Spielmaterial).	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6
40. Eine Betreuung durch die <i>Kinderspiex</i> für die pflegerisch-medizinische Massnahmen meines Kindes möchte ich nutzen.	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6
41. Ich wünsche eine Beratung zum Thema <i>Anschaffung und Finanzierung von Hilfsmitteln</i> .	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6

Vielen Dank für die Bearbeitung des Fragebogens !

Hier ist noch Platz für weitere Bemerkungen:

17.3 Codebuch zu den Umfragedaten

Was wünschen Väter? Bedürfnisabklärung zur personellen und institutionellen Unterstützung							
Codebuch Fragebogen FBEKB plus Ergänzungsfragen KB							
Definition fehlender Werte:							
999 = keine Angaben							
99 = logischer fehlender Wert							
Erläuterungen zu untenstehender Tabelle:							
Nr: bezieht sich auf die Nummer der Frage im FBEKB							
File: Position der Variablen im Datensatz							
Var_name: Variablenname im Datensatz							
Var_label: Variablenerläuterung							
Skala: Skalename und Skalenzugehörigkeit von Items							
Codes: Verwendete Variablen-codes							
für Skalenbildung umzupolende Items							
Übersicht über Position der Variablen im Fragebogen (Nr.) & im Datenfile (file), über Variabel-Definition &- Erläuterung							
Nr	File	Var_name	Var_label	Skala	Codes/ Wert	Rec	Bemerkungen
		1 ID	Fallnummer	nominal	1=Kind		
		2 DaG	Datengeber		11= Mutter 12= Vater		
		3 Erheb.Jahr		nominal			Jahr
		4 AlTK	Alter des Kind	nominal			Jahr
		5 ZPD	Zeitpunkt der ersten Diagnosestellung	nominal			Alter in Monaten
		6 DIAG	Diagnose				Mehrfachnennung, Wörter
		7 aFam	aktuelle Familienzusammensetzung		1= Mutter anwesend 2= Vater anwesend 3= kB Kind anwesend 4 = Geschwister anwesend		
		8 AltG	Alter der Geschwister	nominal			mehrere Angaben
1		9 I_1	Information über spezifische Behinderung des Kindes	Intervallskala	1= nicht zutreffend 2= sehr wenig zutreffend 3= wenig zutreffend 4= teilweise zutreffend 5= häufig zutreffend 6= sehr zutreffend 7= keine Angaben		
2	10	E_1	spezielle Freizeitangebote	Intervall	1= nicht zutreffend 2= sehr wenig zutreffend 3= wenig zutreffend 4= teilweise zutreffend 5= häufig zutreffend 6= sehr zutreffend		
3	11	I_2	Unterstützung nichtbehinderter Geschwister	Intervall			
4	12	K_1	mehr Zeit für Austausch	Intervall			
5	13	B_1	Beratung für Rechtsfragen	Intervall			
6	14	I_3	Information über integrative Einrichtungen	Intervall			
7	15	I_4	Informationen als schriftliches Material sind hilfreich	Intervall			
8	16	I_5	Information zu Fördermöglichkeiten	Intervall			
9	17	K_2	Austausch mit anderen Eltern	Intervall			
10	18	E_2	erschwingliche Ferienfreizeiten	Intervall			
11	19	K_3	partnerschaftlicher Kontakt zu Fachleuten	Intervall			
12	20	K_4	zentrale fachliche Ansprechperson	Intervall			

Nr	File	Var_name	Var_label	Skala	Codes/ Wert	Rec	Bemerkungen
13	21	B_2	Einbezug in die päd. Betreuung	Intervall			
				B			
14	22	I_6	Information zu Fördermöglichkeiten für zu Hause	Intervall			
				I			
15	23	B_3	Gesprächspartner, um über persönliche Sorgen und Gefühle zu reden	Intervall			
				B			
16	24	E_3	Betreuungsangebote für das Kind	Intervall			
				E			
17	25	K_5	deutliche und offene Rückmeldung der Fachleute	Intervall			
				K			
18	26	I_7	Information über Inhalte der päd Förderung und Therapie	Intervall			
				I			
19	27	B_4	Beratung wie geht man mit den Reaktionen des Umfeldes auf die Behinderung um	Intervall			
				B			
20	28	K_6	bes. Herausforderung und Belastung im Leben mit beh. Kind	Intervall			
				K			
21	29	E_4	(Freizeit)-Angebote für nichtbehinderte Geschwister	Intervall			
				E			
22	30	B_5	Auswirkungen der Behinderung auf Paarbeziehung	Intervall			
				B			
23	31	E_5	Eltern-Kind-Freizeiten/Urlaube	Intervall			
				E			
24	32	E_6	dauerhafte Unterbringung des Kindes zum gegenwärtigen Zeitpunkt	Intervall			
				E			
25	33	E_7	Entlastung, um mehr Zeit für Partne rund Geschwister zu haben	Intervall			
				E			
26	34	B_6	Anregungen zum Erziehungsverhalten	Intervall			
				B			
27	35	E_8	mehr Freiraum für eigene Interessen und zur Erholung	Intervall			
				E			
28	36	B_7	als Eltern wahrgenommen und beraten werden	Intervall			
				B			
29	37	B_8	Unterstützung bei Stabilisierung oder Verbesserung der fam. Situation	Intervall			
				B			
30	38	B_9	Beratung zu med.Fragen	Intervall			
				B			
31	39	K_7	eigene Beobachtungen und Ideen einbringen				
32	40	I_8	Information zu angemessene Betreuung in spezieller Einrichtung	Intervall			
				I			
33	41	E_9	flexible, kurzzeitige Betreuungsangebote	Intervall			
				E			
34	42	K_8	Stärkung bzw. Ausweitung der aktuellen sozialen Kontakte	Intervall			
				K			
35	43	B_KB_10	Anregungen zum gemeinsamen Spiel	Intrvall			
				B			
36	44	I_KB_9	Mobilität des Kindes ausser Haus fördern	Intervall			
				I			
37	45	K_KB_9	Austausch mit allen Fachpersonen	Intervall			
				K			
38	46	E_KB_10	spezielles Spielgruppenangebot	Intervall			
				E			
39	47	I_KB_10	Information über Einsatz von individuellen HiMi	Intervall			
				I			
40	48	E_KB_11	Betreuung durch Spitex	Intervall			
				E			
41	49	B_KB_11	Beratung zu Anschaffung und Finanzierung von HiMi	Intervall			
				B			

